

Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

2022 - 2023

Avotra Ny Aina Anziz

Alexandre Bernard

Amaury Boutin

Lorie Fiorio

Patrimoine de l'eau dans le Vexin

Lavoirs et moulin à Montalet-le-Bois

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
REMERCIEMENTS.....	4
INTRODUCTION	4
HISTOIRE ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE.....	5
1. Contexte historique et folklorique de Montalet-le-Bois, village du Vexin français.....	5
a. Montalet-le-Bois, un petit village rural	5
b. Modes de vie dans le Vexin français : l'avant et l'après électricité et eau courante	7
2 L'énergie de l'eau au service de l'Homme ; présentation du réseau hydraulique à Montalet-le-Bois....	10
a. Les cours d'eau	10
b. Les lavoirs	13
c. Moulin.....	15
DIAGNOSTIC SANITAIRE.....	18
1. Description des infrastructures	18
a. Lavoir de la source	18
b. Lavoir des Férets.....	19
c. Lavoir rue de l'Eglise	20
d. Moulin hydraulique	22
2. Altérations	22
a. Lavoir de la source.....	22
b. Lavoir des Férets.....	24
c. Lavoir rue de l'Eglise	33
d. Moulin hydraulique	40
PROJET DE PRÉSERVATION ET VALORISATION	41
1. Préservation et restauration des éléments bâti.....	41
a. Essais en laboratoire.....	41
b. Consolidation de l'existant	42
2. Projet de valorisation	46
a. Faire connaître le patrimoine lié à l'eau ; sentier itinéraire autour de l'eau	46
b. Réutiliser l'eau pour produire de l'électricité ; restauration de la roue du moulin	49

c. Aménagements urbains.....	51
3. Chiffrage et concrétisation du projet	67
CONCLUSION	69
SOURCES.....	71
ANNEXES.....	76

REMERCIEMENTS

Avant d'introduire notre projet, nous tenons à remercier sincèrement la mairie de Montalet-le-Bois qui a été très impliquée et d'une grande aide dans la rédaction de ce projet de valorisation. En particulier Mélanie, secrétaire à la mairie qui nous a accompagnés et fait visiter le village et nous a transmis de précieuses informations et documents. Merci également au maire de la commune Maël Wotin, qui nous a également partagé des informations sur la ville. Merci à Monsieur Dubois, propriétaire de la ferme située en face du lavoir des Féréts qui nous a partagé son vécu du village qu'il a habité toute sa vie et vu évoluer au fil des décennies.

Nous remercions également le Parc naturel régional du Vexin Français qui nous a soutenu dans ce projet et qui souhaite autant que nous qu'il se concrétise.

INTRODUCTION

Dans le cadre de ce projet, nous nous penchons sur le patrimoine de l'eau dans le village de Montalet-le-Bois dans les Yvelines. Nous avons étudié trois lavoirs et un ancien moulin de la commune, fonctionnant grâce au cours d'eau de la Bernon. Ce petit patrimoine lié à l'eau, présent partout sur le territoire français, est aussi important nous remémorant le rapport à l'eau avant l'arrivée d'autres sources d'énergies et l'eau courante. Nous tenterons dans ce rapport d'en expliquer l'histoire et les usages. Ce patrimoine est particulièrement intéressant à Montalet-le-Bois, le village étant traversé par des rigoles alimentant fontaines, lavoirs, moulin... et contrôlées par des vannes.

Réaliser une étude de l'ensemble de ces infrastructures anciennes, au sein d'un réseau qui structure l'ensemble de Montalet-le-Bois, a été très riche et nous a enthousiasmé pour un projet d'étude et de valorisation qui bénéficie à l'ensemble du village.

Dans ce dossier, nous ferons dans un premier temps état du contexte historique de Montalet-le-Bois et des modes de vie dans le Vexin français au fil des siècles, tout en expliquant le rôle des lavoirs et moulins dans la vie communale et leur fonctionnement. Dans un second temps nous partagerons notre diagnostic sanitaire des trois lavoirs et de la roue du moulin pour proposer des mesures de restauration et finalement les inclure dans une proposition de projet de valorisation chiffré à l'échelle du village.

HISTOIRE ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE

1. Contexte historique et folklorique de Montalet-le-Bois, village du Vexin français

français

a. Montalet-le-Bois, un petit village rural

Montalet-le-Bois est un village des Yvelines, situé à proximité des méandres de la Seine entre Arthies et Meulan en Yvelines, à environ cinquante kilomètres de Paris. Le village compte 308 habitants, dont la majorité appartiennent aujourd'hui à la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Montalet-le-Bois reste une commune rurale typique de la région, dans laquelle la population vivait principalement de l'agriculture il y a encore quelques décennies.

Localisation de Montalet-le-Bois dans le Vexin – Source : geoportail.gouv.fr

Montalet-le-Bois est composée de plusieurs hameaux ; le chef-lieu de Montalet-le-Bois et le hameau des Férets au Nord et celui de Damply au Sud et traversé par D205. Le village est situé entre deux collines, la « côte aux filles » et la « côteaux moutons ». Il est traversé par la Bernon et le ruisseau des Férets, qui rejoint la Bernon au centre du village. Ces cours d'eau sont des affluents du Montcient, cours d'eau qui rejoint l'Aubette de Meulan pour se jeter dans la Seine au niveau de la frontière entre Meulan et Hardricourt.

Le village se situe sur le territoire du Vexin Français, la partie francilienne de cette région naturelle qui se sépare entre la Normandie et l'Île de France. L'histoire ancienne de ce territoire est démontrée par la présence de vestiges remontant à la période Néolithique, les vestiges du musée de Guiry-en-Vexin montrent une présence humaine dans la région remontant à cette période. Les nombreux vestiges gallo-romains montrent également la continuité de l'occupation des territoires dans notre ère jusqu'à aujourd'hui, notamment des armes en pierre gauloises retrouvées à Montalet-le-Bois au cours du XIX^{ème} siècle* (Monographie de l'instituteur).

Au moyen âge la paroisse de Montalet appartenait à l'archevêque de Rouen, contrôlé par l'archevêque de Versailles. Le territoire appartenait aux seigneurs de la région.

Le village a fonctionné traditionnellement en vivant de l'agriculture ; la culture de céréales, de racines, légumineuses et d'osier, ainsi que quelques vignes. Des prairies permettaient l'élevage principalement bovin. Au XIX^{ème} siècle le village participait à la culture de cardons pour la fabrication des peignes à tisser. Le commerce avec les villes voisines a donc permis au village de fonctionner. Les carrières de sable et de pierre de taille calcaire permettaient au village de se fournir pour la construction et les quelques industries. Ainsi que la présence de tourbe utilisée comme combustible. Nous verrons que la Bernon et le ruisseau des Férets ont joué un rôle central dans la survie du village pour contribuer à l'agriculture puis à l'industrie.

Sa population a légèrement chuté au cours du XIX^{ème} et XX^{ème} mais elle reste relativement stable, voyant aujourd'hui venir s'installer des populations travaillant dans le secteur tertiaire, attirées par le cadre calme de la commune et la proximité avec de plus grandes agglomération et Paris.

b. Modes de vie dans le Vexin français : l'avant et l'après électricité et eau courante

Le Vexin français est un territoire à l'histoire rurale, les populations vivant depuis des siècles du travail de la terre. La culture céréalière y est principale ; on y cultive le blé, l'orge, le seigle. On retrouve au musée de l'Outil de Wy-dit-joli-Village les collections d'outils anciens du Vexin qui montrent les métiers et donc les besoins d'une société traditionnelle. Outils issus de forges, scies de forestier, hotte de vigneron, ustensiles pour le soin des chevaux, rouets de métier à tisser... Quelques exemples pour illustrer le très grand nombre de nécessaires à la survie de la société traditionnelle du Vexin.

La vie s'organise en fonction des ressources présentes dans le village, et de l'accès à l'eau qui est essentiel pour permettre l'autonomie du village : la cuisine, le lavage du linge et ménager, l'agriculture et l'élevage mais aussi dans la plupart des productions artisanales. Les sources et les cours d'eau conditionnent donc principalement l'implantation des communautés villageoise. Le Vexin et son hydrographie rend la vie propice dans la région.

Pour le nettoyage du linge par exemple, les femmes se rendent près des sources et battent le linge sur des pierres plates ou des planches placées au-dessus des cours d'eau. La lessive était, elle, réalisée préalablement dans des cuves. Après avoir fait tremper le linge une première fois, on faisait bouillir de l'eau et on lavait le linge dans des bassines et cuves grâce à des cendres. Le linge était ensuite sorti et essoré puis amené au lavoir dans des chariots. Les femmes rinçaient le linge et le battaient en le tapant sur les pierres. Puis le linge était ramené pour être séché.

Pour la production, la force humaine est utilisée mais elle est nécessairement accompagnée de la force animale qui permet de mécaniser des processus de fabrication pour alléger les conditions de travail. La force animale est utilisée depuis toujours dans l'agriculture et pour actionner les machines.

C'est depuis le XIII^{ème} siècle qu'on retrouve les premiers systèmes d'exploitation de l'énergie hydraulique pour alimenter différentes machines et ou mécanismes, en témoigne des illustrations issues du carnet de Villard de Honnecourt¹ montrant des marteaux hydrauliques et des mécanismes de scieries.

1

FIG. 2. — LA SCIE HYDRAULIQUE DE VILLARD DE HONNECOURT, VERS 1230

2

Quand on se fuit maître d'œuvre de face me
par le fute' uel'ere' a' n' en puet faire par tu aille' uonpue' < >
par u' fangeur -

¹ Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIII^{ème} siècle : reproduction de 66 pages et dessins du manuscrit français 19093 de la Bibliothèque nationale, ed. H. Omont, Paris : Berthaud, 1906.

1 Scie hydraulique

2 Marteau hydraulique

Ce développement a permis d'accroître les productions et pour certains corps de métiers de réaliser des pièces en série, il a surtout permis une production continue, ce qui palie à la dépendance aux autres ressources comme le vent, la force animale.

Ces installations, centrales dans les communautés paysannes, sont contrôlées par les seigneurs à l'époque féodales, notamment avec le droit de l'eau, qui était accordé aux meuniers pour exploiter la force d'un cours d'eau. En échange, celui-ci devait au seigneur des cadeaux, lié à sa production ou non. C'est un des seuls droits féodaux qui a été gardé à la Révolution française. Il existe toujours aujourd'hui et est très rarement accordé pour des raisons environnementales principalement.

Dans le Vexin, la culture céréalière a nécessité la présence de moulins à farine, d'où le développement d'un grand réseau de moulins sur le territoire.

Leur fonctionnement est assez simple, ils nécessitent un mécanisme apportant un mouvement de rotation à une meule. La meule est un cylindre plat et massif servant à broyer ou à moudre le grain, celle-ci est généralement en pierre et son mouvement lui est transmis par un axe de rotation en bois qui reçoit le mouvement de la roue, (où des pales pour les moulins à vent) via des roues à dentures et des pignons.

Le grain est versé au niveau de la meule, soit manuellement, soit à l'aide d'une trémie.

Schéma de principe du mécanisme d'un moulin à roue verticale avec transmission par engrenage – Source : <http://blogpeda.ac.poitiers.fr-www2.ac-toulouse.fr>

Ces systèmes hydrauliques ont donc été un premier pas vers l'industrialisation des productions, mais celle-ci s'est poursuivie avec l'arrivée des énergies fossiles : le charbon puis le pétrole.

Si les meuniers avaient l'habitude de s'adapter aux fluctuations des différentes productions quand une denrée ou un secteur venait à disparaître, la plupart des moulins n'ont pas survécu à la fin du XIX^{ème} siècle et au début du XX^{ème} siècle et à l'arrivée du charbon dans l'industrie. Pour concurrencer les productions au charbon, les moulins ont dû s'implanter proche des plus gros cours d'eau.²

C'est donc à cette époque que les moulins du Vexin cessent principalement leur activité, le territoire n'étant pas traversé par un fleuve. A partir des années 1920, les moulins à farine avaient presque entièrement disparu. Le Vexin perd en population également à cette période, les populations restantes dépendant toujours de l'agriculture.

Parallèlement à cette histoire de la mécanisation permise par les cours d'eau, des bouleversements dans la société influencent l'accès à l'eau potable et non potable utilisée par les communautés villageoises. Au cours du XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècle, la lente industrialisation et les problèmes sanitaires provoquent un mouvement hygiéniste porté par le nouveau gouvernement. C'est à cette époque que sont construits la plupart des lavoirs en France. Grâce à la loi du 3 février 1951 notamment votée par la 2^{ème} République, les communes obtiennent des subventions pour construire des modèles de lavoirs publics presque gratuitement.³

Les laveuses, illustration de Jules Voegle, Strasbourg, 1851 – Source : gallica.bnf.fr

Les progrès du XX^{ème} siècle ont par la suite largement réduit la dépendance des populations aux ressources locales en eau, bien que l'accès à l'eau courante ait été long en particulier dans les villages reculés du Vexin dont fait parti Montalet-le-Bois. Monsieur Dubois, habitant d'une ferme de Montalet-le-Bois rencontré lors de notre étude, a par exemple eu accès à l'eau courante dans le courant des années 1960 dans le bâti de son corps de ferme. Aujourd'hui, l'accès à l'eau courante et aux technologies, gardant les industries à l'extérieur des villages et les équipements électroménagers à l'intérieur des foyers alimentés par les réseaux souterrains.

Les infrastructures qui étaient adaptées aux modes de vies anciens ont pour beaucoup été détruites avec la perte de leurs usages, à Montalet-le-Bois, la chance est que ce bâti a été relativement bien préservé, et qu'il est toujours visible.

² J. Briand, *Moulins et meuniers dans le Vexin et le Pays de Thelle*, ed. Le Pétillon, 1998, p. 16.

³ *Lavoir*, article publié sur Maisons Paysannes de France. URL : https://wiki.maisons-paysannes.org/wiki/Lavoir#cite_ref_1

2 L'énergie de l'eau au service de l'Homme ; présentation du réseau hydraulique à

Montalet-le-Bois

a. Les cours d'eau

A Montalet-le-Bois, le ru de la Bernon et le ruisseau des Féréts ont été le point fort du village. La monographie communale datée de 1899 mentionne l'utilisation du cours d'eau dans la vie du village, dont l'eau est décrite comme une « belle eau claire »⁴. Sa pureté permettait de l'utiliser pour la cuisson des aliments et les usages ménagers des foyers montalboisiens.

Le ru du Bernon, venant du Nord-Ouest de la commune, est un ruisseau naturel de 7km de long validé par le SANDRE (Service d'administration national des données et référentiels sur l'eau). Il prend sa source sur la commune de Lainville-en-Vexin et se jette dans le Montcient, affluent de l'Aubette de Meulan et de la Seine, au niveau de la commune de Seraincourt. La partie immergée du ruisseau commence à partir d'un des lavoirs étudiés, sur la commune de Montalet-le-Bois, que nous avons appelé lavoir de la Source.

Le ruisseau des Féréts arrive lui dans la commune par le Nord-Est. C'est un ruisseau naturel de 3km de long, également validé par le SANDRE sous le nom de Ravine de la mare de Magny. Il prend sa source sur la commune de Lainville-en-Vexin et se jette dans le ru de la Bernon a niveau du hameau des Féréts, à proximité du centre du village. Le tracé de ce ruisseau est parfois effacé, car celui-ci est régulièrement à sec.

La Bernon

La Ravine de la mare de Magny (ruisseau des Féréts)

Images satellites des cours d'eau de Montalet-le-Bois – Source : www.sandre.eaufrance.fr

⁴ P 5, J 3211/15 [9], Montalet-le-Bois. Monographie communale de Paul Aubert, 1863 – 1949

La confluence de ces deux cours d'eau structure le village. Un système de canaux, fonctionnant avec des vannes à plusieurs endroits du village a été mis en place pour contrôler le flux de la Bernon (confluence des deux ruisseaux) et la guider dans le village. On appelle ses canaux des biefs, ils passent tantôt à l'air libre, tantôt sous les infrastructures (routes, talus...). Ce réseau est bien visible sur le cadastre de 1926.

Réseau hydraulique sur le Plan de l'Administration du cadastre, 1824 (Archives départementales des Yvelines)

Il semble que l'aménagement de ce système de biefs et de vannes ait été réalisé au cours du XIX^{ème} siècle. En effet il ne figure pas sur le plan d'intendance de 1782 sur lequel le ruisseau de la Bernon et le ruisseau des Férets ne se rejoignent pas au même point. Le bras de la Bernon, passant par le moulin n'existe pas sur le plan.

Plan d'intendance de la paroisse de Montalet-le-Bois, 1782 (C45 21, Archives départementales des Yvelines)

Au XIX^{ème} siècle, 25 particuliers possédaient une source dans le village, les autres foyers s'alimentaient en eau dans les puits et les fontaines communales comme la fontaine rue de l'Eglise, située à proximité d'un lavoir communal.

b. Les lavoirs

Il existait sept lavoirs publics dont trois étaient couverts. Les lavoirs couverts sont ceux des Férets et rue de l'Église sur lesquels nous avons travaillé et celui situé sur la route en direction du hameau de Damply. Il existait aussi des lavoirs privés. Monsieur Dubois nous a par exemple montré le lavoir situé dans son pré, juste à côté du lavoir communal des Férets, qui était utilisé par sa famille. Ce lavoir était constitué de la source et on venait comme traditionnellement battre le linge sur une pierre.

Nous n'avons pas pu dater les lavoirs étudiés précisément, cependant, nous pouvons émettre nos hypothèses quant aux époques de construction.

Le lavoir le plus ancien que nous avons étudié est celui de la source de la Bernon. Il semble déjà figurer sur les plans d'intendance de 1782. On retrouve sa forme hémicirculaire allongée. Il s'agissait d'un lavoir à ciel ouvert appartenant jusqu'à ce jour à la commune, comme signifié dans l'état de section du cadastre de 1826.

Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, 1826 (3P3 1570, Archives départementales des Yvelines)

Les femmes venaient donc s'appuyer sur les larges pierres du bassin pour rincer et battre le linge. Il semble avoir été très peu modifié depuis sa création, sa structure étant très simple.

Plan d'intendance de la paroisse de Montalet-le-Bois, 1782 (C45 20, Archives départementales des Yvelines)

Les autres lavoirs, celui des Férets et celui situé rue de l'Église, ont une apparence similaire et semblent donc dater d'une même campagne de construction. Ils n'apparaissent pas sur les plans d'intendance ni sur le plan cadastral de 1926. En revanche, on les retrouve sur le plan du cadastre rénové datant de 1933.

Sur cette carte postale, on peut voir le lavoir rue de l'Eglise au début du XXème siècle.

Environs de Meulan, Montalet, Chemin de Montalet à Damply, carte postale en niveaux de gris, ed. Klein (Meulan), 9 x 14 cm (Archives départementales des Yvelines 3Fi165 2 1900-1909)

Ils ont donc pu être construits lors des campagnes de construction de lavoir qui ont eu lieu au début de la deuxième partie du XIXème siècle, c'est ce que nous laissent penser leur structure similaire et le fait qu'ils soient parfaitement adaptés à leur usage et pensés pour un meilleur confort des lavandières. En effet ils comportent un toit pour protéger du soleil ou de la pluie et sont semi ouverts, comportant chacun un ou deux murets également pour protéger les femmes des intempéries et augmenter l'intimité. Les rebords inclinés permettaient plus de confort pour se pencher sur les bassins.

Au niveau de la structure de leurs bassins est également spécifique. Le lavoir des Féréts comporte trois bassins à plusieurs niveaux ce qui permettait de séparer le linge lors des plusieurs rinçages. Cela permet aussi de s'adapter au niveau du cours d'eau du ruisseau des Féréts, qui est un ruisseau qui connaît des périodes de sécheresses étant donnée de sa taille. Le lavoir rue de l'Eglise permettait de rincer le linge à même le bief et ne comporte pas de bassin.

Aujourd'hui en matériaux ciments, ils étaient à l'origine construits en moellons avec une charpente et piliers de bois. Ils appartiennent aujourd'hui à la mairie.

Au lavoir, Carte postale, ed Klein (Meulan) – Source : Geneanet, mis en ligne par drake

c. Moulin

Il existait deux moulins à Montalet-le-Bois, le moulin des Près, situé dans le hameau de Damply et le moulin que nous avons étudié. Il est situé sur le bras du ru de la Bernon et occupe une place centrale dans le village. Il sert d'ailleurs aujourd'hui de locaux à la mairie et sa roue figure sur le blason de la commune en haut à gauche. La mairie en a fait un élément important pour montrant le patrimoine que représente le réseau hydraulique de la commune.

Blason de la commune

Nous n'avons pas pu dater précisément le moulin, la seule chose dont nous sommes sûr est de sa présence sur les plans du cadastre de 1826. Nous pensons qu'il a dû être construit à la même époque que l'aménagement du bras de la Bernon et du bief. Car ce bief a dû être construit pour faire fonctionner le moulin, contrôler la vitesse de rotation de la roue et donc de la production. Une vanne se situe juste au-dessus de la roue.

Système de vanne au-dessus du moulin, Photographie personnelle, Mars 2023

Le moulin est construit sur la parcelle 984 et le reste du bâtiment sur la parcelle 983. Il a longtemps été exploité par la famille Laurent, dont nous avons retrouvé le nom dans l'état de section du cadastre, ainsi qu'une description des infrastructures.

Plans de l'Administration du cadastre, 1824 (Archives départementales des Yvelines)

Laurent foie meunier	982	pasture (p. 100)	1. 60 un	1. 69
id	983	maison		1. 18
	984	sol et plan	1. 60 unique	1. 24
		maison		1. 165
		sol	1. 30 unique	1. 13

Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, 1826 (3P3 1570, Archives départementales des Yvelines)

Il s'est agi d'un moulin à grain, pour la production de farine car il est mentionné dans la Matrice des sections bâties, de 1881 à 1908, une machine à battre le grain lorsque le meunier Mr Denis François Laurent était propriétaire des lieux⁵.

Le grain était broyé grâce à la roue du moulin actionnée par la force du ru de la Bernon assemblée à celle du ruisseau des Férets. La roue originelle du moulin n'existe plus, ayant été remplacée par une roue

⁵ P 18, 3P3 1573 Matrice des propriétés bâties, 1881 – 1908

factice dans les années 90. Nous n'avons donc que peu d'informations sur la roue qui servait à l'époque. Il est tout de même mentionné dans la monographie de l'instituteur la présence d'un mécanicien qui possédait une usine dans la région qui aurait fourni les roues des deux moulins de Montalet-le-Bois. Il fabriquait des roues à auge et à godets.⁶ Notre moulin aurait été équipé d'un système de roue à auges.

Le moulin a sûrement cessé de fonctionner dans le début du XX^{ème} siècle, et son bâti s'est fortement dégradé par manque d'entretien.

La mairie s'y est installée depuis les années 1980 dans l'ancien moulin, en rachetant le moulin, l'ancienne grange et la maison du meunier à leur propriétaire (Voir l'article en Annexe 2). L'achat a été effectué après saisie immobilière réalisée en 1983 puis déclaration d'utilité publique, sans quoi le coût de l'opération aurait été trop élevé pour le budget de la commune. La mairie est depuis cette époque installée dans ces locaux et s'occupe de son entretien.

Le meunier ayant payé le droit de l'eau à l'époque de la création du moulin, la commune a toujours la possibilité d'utiliser la force de l'eau pour faire fonctionner la roue et même l'exploiter pour une possible production.

Mairie moulin – Source : Photographie fournie par la mairie de Montalet-le-Bois

⁶ P 10, J 3211/15 [9], Montalet-le-Bois. Monographie communale de Paul Aubert, 1863 – 1949

DIAGNOSTIC SANITAIRE

Dans cette partie, l'intégralité des clichés sont issus de photographies personnelles prises lors de nos deux relevés du 10 février et du 24 mars 2023.

1. Description des infrastructures

a. Lavoir de la source

Le lavoir est situé à proximité de la départementale 205 au niveau de la source du ru de la Bernon. Toutefois, cette construction est en mauvais état, il ne reste que quelques aménagements.

Nous distinguons un parement de pierre recouvert partiellement d'enduit et qui possède une ouverture en partie basse permettant d'acheminer l'eau de la source dans un premier bassin. Lorsque ce dernier se remplit, l'eau passe via une ouverture réalisée dans la séparation de pierres entre le premier et le deuxième bassin. Par la suite, l'eau du lavoir s'écoule vers le cours d'eau en direction du centre du village par l'intermédiaire d'une petite ouverture dans un élément béton placé au bout du cheminement des bassins.

Ces installations sont entourées par quelques pierres confondues dans la végétation. Aucun parement, aucune allée n'est encore visible.

Vue de haut

b. Lavoir des Férets

Ce lavoir est situé dans la rue des lavandières à proximité de la route des Férets. De plus, il est construit en parallèle du cours d'eau. Le lavoir se procure en eau à l'aide d'une pompe reliant le ru à l'un des bassins de la construction. Ce dernier est en surélévation par rapport aux autres par conséquent lorsqu'il est rempli, l'eau se déverse dans le bassin en contrebas par le biais d'une ouverture dans ses bordures. Par la suite, celui qui a reçu l'eau lorsqu'il sera plein déversera le liquide dans le bassin limitrophe via le même moyen. Néanmoins, ces deux bacs ont la même hauteur mais le dernier possède un volume plus important.

Le lavoir est délimité par deux murs formant un "L". Ces parements sont composés de briques rouges recouvertes d'enduit. Nous distinguons deux enduits au ciment différents. Dans un premier temps, nous constatons une fine couche de teinte gris foncé avec une granulométrie très fine et une finition lisse. Il semble que cela soit un mortier de ciment. Dans un deuxième temps, nous percevons une couche plus épaisse de teinte blanche avec une grosse granulométrie et une finition brute. La teinte blanche acquise par cette passe n'est pas naturelle, cela semble être la résultante de l'application d'une peinture blanche à la suite de la mise en œuvre de cet enduit.

Une allée en béton est aménagée afin d'accéder aux bassins. Cet accès est bordé par des bordures réalisées en béton de teinte beige-rose. En ce qui concerne les bassins, ces derniers possèdent des sols en béton et ils sont également entourés de murets en béton.

Pour finir, ce lavoir est pourvu d'un toit en appentis. La panne faîtière est posée sur le mur longeant l'allée, cette dernière est très peu visible. Par la suite, nous retrouvons les autres pannes ainsi que les chevrons de la charpente qui sont bien visibles. La panne sablière quant à elle repose sur deux poteaux. L'un est en bois et l'autre est en métal. Nous percevons également de manière très ponctuelle des fixations métalliques au niveau de la charpente. Pour continuer, sur les chevrons, nous remarquons la pose de panneaux en bois agglomérés. Nous distinguons ensuite que la toiture est composée de petites tuiles rouges plates du Vexin. Pour finir, le toit est habillé d'une rive en zinc le long du mur ainsi que du côté de la route.

Vue de haut

Vue de face

Vue de côté

c. Lavoir rue de l’Eglise

Ce lavoir rue de l’Eglise est situé à proximité de la mairie. Il est également placé en parallèle du cours d’eau qui traverse la commune et qui se déverse un peu plus loin sur la roue du moulin. Cette construction est en hauteur, pour y accéder, il faut emprunter un escalier. Ce bâti a la particularité contrairement aux autres lavoirs étudiés de ne pas avoir de bassin. En effet, le lavoir est positionné sur le tracé du ru donc il n’y a pas besoin de réaliser de retenues d’eau.

Il possède une forme classique en forme de “U”, l’ouverture est faite du côté du cours d’eau. Nous percevons que les parements sont tous recouverts d’un enduit de type ciment avec une grosse granulométrie et une finition brute ressemblant à celui du lavoir des Férets. Toutefois, la peinture de finition blanche est uniquement visible à l’intérieur. Pour l’extérieur, l’enduit possède une teinte beige. Nous ne distinguons pas l’entièreté des matériaux qui composent les murs de ce lavoir. Nonobstant, nous pouvons supposer que les parements sont montés de la même manière que ceux du lavoir des Férets. Il est probable que ces murs soient constitués de briques rouges, d’un enduit fin en ciment puis de l’enduit cité au préalable. Deux ouvertures sont réalisées afin de permettre la circulation au sein du lavoir. Nous retrouvons aussi pour l’allée une dalle en béton.

Pour finir, ce lavoir est pourvu d’un toit en appentis, il suit l’inclinaison des murs latéraux du lavoir. Au sujet de la charpente, la panne faîtière est posée sur le mur longeant la rue. Elle est recouverte d’enduit, ce qui la rend discrète. Pour la panne sablière, nous la retrouvons vers le ru en appui sur les deux côtés au niveau des parements latéraux. En outre, nous percevons une autre panne intermédiaire ainsi que les chevrons. Tout cela est recouvert d’un papier bitume renforçant l’étanchéité de l’installation. Ensuite, nous retrouvons au niveau de la toiture des petites tuiles rouges plates du Vexin. Pour finir, des rives en zinc sont installées sur les parties latérales du toit.

Vue de face

Vue de côté 1

Vue de l'arrière

Vue de côté 2

d. Moulin hydraulique

La roue originelle du moulin hydraulique de Montalet-le-Bois a été remplacée dans les années 70 car cette dernière était en mauvais état. En ce qui concerne la roue de substitution, elle ne fonctionne pas, elle sert à la ville de témoignage. La roue actuelle, une nouvelle roue de substitution, avait été installée en 2013. Elle a été restaurée et entretenue en 2017 et 2022 par des travaux bénévoles.

La roue ainsi que son caisson sont en bois. Toutefois, nous constatons que les fixations et l'axe de l'installation sont, elles, en métal. Au sujet du reste du mécanisme que ce soit le rouet, la lanterne ou encore les meules, il est installé à l'intérieur de la mairie, nous n'avons pas pu les voir.

2. Altérations

Lors de nos visites sur place, l'observation du bâti nous a permis de réaliser un diagnostic sanitaire des infrastructures. Nous avons tenté de détailler ici aux mieux les désordres rencontrés ainsi que les hypothèses de leurs causes, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour proposer notre projet de restauration. Nous donnerons ici également quelques préconisations dans les cas rencontrés.

a. Lavoir de la source

Fissuration

L'élément permettant l'évacuation de l'eau de ce lavoir au niveau du cours d'eau parcourant le village est réalisé en béton comme décrit précédemment. Nous percevons sur cette pièce la présence de fissures.

Nous faisons face à un élément composé d'une matrice cimentaire sans protection à l'air libre comme nous l'avons constaté avec le lavoir des Féréts et celui rue de l'Eglise. Nous allons alors avoir les mêmes éventuelles origines pour cette altération : contamination aux sels solubles et/ou expansifs, aléas climatiques, etc.

Ce phénomène de fissuration peut évoluer jusqu'à l'éclatement de l'élément en certains points. Le problème si cela se produit est que des morceaux de béton peuvent boucher l'évacuation de ce lavoir vers le cours d'eau. De plus, des morceaux de béton pourront également directement tombés dans le cours d'eau ce qui n'est pas recommandé.

→ Pierres

Erosion

Nous remarquons que la grande majorité des pierres en place délimitant l'emprise du lavoir sont érodées.

Lors de notre intervention in situ, les pierres étaient érodées et elles semblaient stables, aucunes autres altérations étaient en cours. Néanmoins nous devons retrouver l'éventuelle origine à l'état des pierres que nous observons désormais. Ces pierres se sont retrouvées dans un environnement agressif sans protection. Tout comme le béton, les pierres ont pu être mises en contact avec des sels par l'intermédiaire d'une pollution atmosphérique venant de la départementale passant à proximité, des engrais ou encore du sol directement. Ces sels vont ainsi se cristalliser au sein de la pierre lorsque le taux d'humidité le permet. Ce phénomène peut provoquer des fissures donc des pertes de matières ou de la désagrégation granulaire. Par la suite, cette érosion pourrait être la résultante de la colonisation biologique qui stocke de potentiels sels et de l'eau en contact avec les pierres. Cette proximité perpétuelle crée un déséquilibre dans le matériau. Pour finir, les aléas climatiques vont possiblement altérer ces pierres. Nous pouvons constater cela avec les variations brutales et importantes de températures, les fortes pluies, les forts vents, etc. Toutes ces possibles origines causent des désagréments granulaires et des pertes de matières aux pierres et qui mènent à l'érosion que nous constatons à présent.

Désormais il n'y a plus de désagrégation granulaire active, les pierres sont toutefois très exposées puisqu'elles ont perdu leur épiderme. Même si l'évolution de leur dégradation ne se fera pas très rapidement, cela doit tout de même être surveillé.

Colonisation biologique

La présence de colonies biologiques est visible sur l'ensemble de ce lavoir. Nous constatons ce phénomène sur le reste des parements, des bordures ainsi que les dalles en pierres.

Nous constatons que les pierres de ce lavoir ne sont plus protégées, elles sont laissées à l'air libre. Il n'y a ni protection pour les mettre hors vent ni pour les mettre hors d'eau, c'est pourquoi les colonies biologiques ont ainsi pu proliférer. Le vent a permis aux bactéries d'atteindre les pierres et la pluie leur a permis de se développer. De plus, ce lavoir est implanté de manière à être confondu dans la terre végétale. Néanmoins aucune étanchéité existe entre les pierres et la terre végétale ce qui est un autre moyen pour les colonies biologiques de parvenir jusqu'à ces éléments.

Ces colonies biologiques peuvent être néfastes pour les pierres. En effet, en surface de la pierre ces organismes peuvent stocker des sels présents dans l'atmosphère ainsi que des grandes quantités d'eau, ce qui peut altérer les pierres. Par la suite, ces dépôts exogènes peuvent également créer de l'encroûtement ce qui va détériorer l'équilibre des transferts d'eau au sein du matériau. En s'aggravant cela peut mener à des désagréments. Nonobstant, le lavoir est en très mauvais état sanitaire et cette altération s'est déjà s'être

aggravée. Désormais l'ensemble semble stable donc l'évolution de la pathologie sera plus lente mais l'impact des colonies sur les pierres continuera tout de même.

b. Lavoir des Férets

→ Murs

Encrassement / Colonisation biologique

Sur une grande partie des murs, nous distinguons la présence de dépôts exogènes (mousses, lichens, etc) et d'encrassements. De plus, ces phénomènes s'intensifient sur les parements non protégés par la toiture ou autre.

Les salissures et les colonies biologiques se développent sur des parements lorsqu'il y a un manque d'entretien sur ces derniers. Ce qui se dépose sur les murs provient de l'environnement des lavoirs. Nous serons donc peut-être en mesure de retrouver des poussières provenant des maisons ou des exploitations agricoles, des particules de pollution dues aux passages de véhicules au sein du village, des bactéries proches des lichens ou des mousses. Tout cela a été amené par le biais du vent et s'est fixé au sein des cavités du mur. Par la suite, les épisodes pluvieux permettent de développer les différents organismes en place et de répandre les salissures le long des parements.

Ces corps étrangers peuvent poser problème quant à la cohésion de l'enduit. En effet, les salissures peuvent être chargées en sels solubles comme le sulfate qui est nocif pour le ciment et les colonies biologiques peuvent stocker l'eau qui peut aussi contenir des sels agressifs. Il serait intéressant de traiter ce sujet afin d'éviter de fragiliser l'enduit ou d'autres éléments.

Fissuration

En inspectant le lavoir, des fissures sont visibles directement sur le mortier type ciment qui sert de revêtement aux briques. Ce phénomène s'observe sur la couche sous-jacente à celle de finition au niveau du mur à l'entrée du lavoir.

Tout d'abord, nous pouvons mettre en avant les actions de l'environnement. Le climat peut jouer un rôle au sujet de la dégradation du ciment par l'intermédiaire du phénomène gel-dégel par exemple ou tout autres variations. L'atmosphère de son côté est capable aussi de ramener des particules nocives pour ce matériau. Des sels solubles comme le sulfate (pollution automobile) peuvent créer au sein de la matrice du béton de l'ettringite secondaire qui est un sel expansif créant des fissures voir des éclatements. Bien évidemment, cela est une piste mais nous pouvons avoir en outre la présence d'autres sels pouvant dégrader le ciment comme du potassium (sol) et/ou du sodium (engrais) pouvant provoquer une alcali-réaction au sein du ciment en réagissant avec les granulats. Par la suite, la différence de matériau entre le ciment et la brique peut être à l'origine de ces fissurations. Ces matériaux ne présentent pas les mêmes propriétés, ils ne subissent pas la dilatation de la même façon ce qui peut créer des fissures. De plus, le ciment semble dater, il est donc logique qu'il soit devenu plus poreux et moins résistant. Ce vieillissement rend le matériau plus vulnérable face à n'importe quelle attaque.

Il est important de surveiller l'évolution des fissures au sein de ce matériau car ces dernières peuvent s'agrandir, le ciment peut éclater et laisser à nu les briques.

Perte de matière

Nous remarquons des pertes de matières concernant les couches de ciment appliquées sur les briques, ces dernières sont donc à nues. Ce phénomène peut s'observer en partie haute du mur sur lequel s'appuie la toiture mais également sur celui à l'entrée du lavoir.

D'après nos connaissances et nos observations in situ, nous allons élaborer des hypothèses quant à l'origine de cette altération et l'impact qu'elle peut avoir.

Cette perte de matière qui est perceptible à certains endroits est la conséquence de la fissuration qui s'aggrave. Les éventuelles origines de cette pathologie vont donc être les mêmes que celles des fissures.

Par ailleurs, cette altération va exposer les briques à l'atmosphère, elles n'auront plus de protection. Par conséquent, si les briques se dégradent suite à cette exposition, c'est la stabilité des murs qui sera remise en cause. Il est donc important d'être attentif dans les prochains mois pour éviter tous types d'accidents.

Fixations corrodées

Sur la façade du lavoir qui est parallèle à la rue face, nous observons des fixations métalliques corrodées. Ces dernières devaient servir pour y placer des outils indispensables à la vie du lavoir ou pour y disposer les jardinières que nous avons aperçues sur les abords du lavoir.

Ceci est visible puisque ces éléments métalliques n'ont pas été protégés. La toiture ne les recouvre pas et aucun traitement n'a été appliqué. Ils sont donc restés à l'air libre et ont été soumis à la pluie, ce qui a provoqué ce phénomène de corrosion.

Le risque de cette pathologie c'est que le métal va acquérir un plus grand volume avec la corrosion en sachant qu'il est fixé dans le ciment. Avec le temps cela va donc fissurer l'enduit aux endroits des vis.

→ Sol

Fissuration

Au niveau de la dalle en béton, nous apercevons des fissures aussi bien dans l'allée du lavoir que sur les marches d'accès au bâti.

Tout d'abord, vu que nous faisons face à un matériau avec une matrice cimentaire tout comme l'enduit nous avons les mêmes pistes d'éventuelles origines. Par ailleurs, d'autres origines peuvent être envisagées pour cette pathologie car nous nous intéressons à une dalle. En effet, la mise en œuvre de ce béton peut aussi être la cause de ces fissures. Au sein de ce lavoir, nous remarquons que cette dalle recouvre une grande surface sans qu'il n'y ait de réel joint de dilatation réalisé. Par conséquent, la dalle aurait pu être fissurée sous l'effet de la variation de température. Par la suite, ce phénomène aurait pu aussi se produire sous l'effet des forces exercées des végétaux sous-jacents à la dalle.

Dans l'immédiat, cette altération ne représente pas un grand danger mais si elle vient à s'aggraver, il n'y aura plus de cohésion au sein de la dalle alors des risques de chute pour les visiteurs des lavoirs pourraient survenir.

Végétation sauvage

A l'entrée du lavoir, au niveau de la marche, nous remarquons la présence de végétations au sein des fissures.

L'apparition de ces végétaux démontre un potentiel oublié lors du coulage de la dalle de béton. Si nous pouvons désormais observer cette végétation au sein des fissures c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre la dalle et la terre végétale. Ainsi comme évoqué précédemment ces organismes ont pu pousser la dalle par en dessous venant créer ces fissures. De plus, le fait que la dalle soit potentiellement en contact avec la terre végétale pourrait rajouter des contraintes vis-à-vis d'éventuels sels présents dans le sol ou encore vis-à-vis de l'humidité.

Cette végétation sauvage vient appuyer le risque de chute puisque lors d'épisodes pluvieux, la dalle pourrait être plus glissante qu'à l'accoutumé. De plus, la terre végétale va également apporter de l'humidité et d'éventuels sels nocifs au béton.

Efflorescence

Nous constatons qu'au niveau de plusieurs fissures présentes sur la dalle en béton, il y a des efflorescences.

Cette pathologie est la preuve de la présence de sels solubles au sein du béton. Toutefois, cela ne nous permet pas d'établir quel sel a affecté le matériau. Il est possible néanmoins de faire quelques hypothèses quant à sa nature. Antérieurement, nous avons déjà évoqué quelques pistes comme : le sulfate (pollution automobile), le potassium (sol), le sodium (engrais).

Le fait que des sels contaminent la dalle de béton montre que la détérioration de cette dernière va potentiellement continuer avec l'apparition de nouvelles fissures et même à certains endroits la présence des éclatements. Tout cela alimente encore une fois le risque de chute au sein de ce lavoir.

→ Bordures de bassin

Fissuration

Les bordures de bassin sont également réalisées en béton. Nonobstant, nous constatons l'existence de fissures à plusieurs endroits. Nous en voyons le long de la dalle de béton ou encore sur les bordures entourant les bassins.

Nous faisons face à un matériau disposant également d'une matrice cimentaire comme l'enduit et la dalle du lavoir exposé à l'air libre. Par conséquent, les potentielles origines de ces fissures sont les mêmes que pour les autres éléments cités. Par ailleurs, ces bordures sont aussi en contact avec l'eau qui provient du cours d'eau à proximité. Il est possible que l'eau soit une autre source d'apport en sels solubles nocifs pour le béton, aucune hypothèse n'est à exclure.

Le problème que peut causer ces fissurations, c'est à l'avenir des éclatements, des pertes de matière. Ceci pourrait limiter l'accès au lavoir puisque s'il n'y a plus cette sécurité, il y a un risque de chute dans les bassins. En ce qui concerne les bordures proches du cours d'eau, d'éventuelles pertes de matières pourraient potentiellement boucher cette arrivée d'eau et ainsi perturber l'écosystème du village.

Efflorescence

Nous distinguons la présence d'efflorescence au droit de l'ensemble des fissures présentes sur les bords des bassins au niveau de l'allée des lavoirs.

Comme vu précédemment, cette pathologie est la preuve de la présence de sels solubles au sein du béton. Nous pouvons donc affirmer que ces éléments sont également touchés par les sels tout comme la dalle de béton, ce qui peut paraître logique au vu de leur proximité.

La vigilance est de mise afin de suivre la détérioration des bordures. Avec l'apparition d'efflorescence les risques restent les mêmes. A l'avenir, nous pourrions faire face à des risques de chutes de personnes et d'obstacles vis-à-vis du cours d'eau.

Pertes de matières

Certaines bordures en béton entourant les bassins subissent des pertes de matières, cette altération est l'évolution des fissures lorsqu'elles ne sont pas traitées.

Les fissures observables sur ces éléments ainsi que les pertes de matières sont liées, il est donc logique de considérer que leurs potentielles origines soient les mêmes. Néanmoins, certaines pistes peuvent être écartées comme celles mettant en scène l'interface entre 2 matériaux différents et le contact direct avec la terre végétale que nous n'observons pas pour ces bordures.

Au sujet des risques que cette pathologie présente, nous avons toujours le risque de chute de visiteurs dû à une perte de cohésion au sein du matériau et un risque de perturbation envers le cours d'eau.

Encrassement / Colonisation biologique

Les bordures des bassins, comme une grande partie des éléments structurels du lavoir, sont directement exposés à l'environnement sans réelle protection. Nous constatons alors la présence de salissures ainsi que de colonies biologiques sur l'entièreté des bordures.

La provenance ainsi que le développement de ces pathologies vont être relativement proche de ceux observés sur les parements du lavoir. En effet, la composition de ces dépôts exogènes dépend de l'environnement dans lequel le bâtiment se trouve. Nous avons affaire à d'autres éléments constructifs du bâti mais nous restons au même endroit, ceci pourrait donc expliquer la potentielle similarité dans leur développement et leur nature. Toutefois l'eau qui est en contact avec ces bordures peut être une source apportant d'autres natures de dépôts exogènes.

La propagation de ces désordres est à surveiller puisque cela pourrait impacter le béton des bordures. De plus, cela pourrait également contaminer l'eau des bassins en contact avec ces bordures. Cela présenterait un risque non négligeable car cette eau se retrouverait par la suite évacuée vers le ruisseau du village.

Ragréage de béton

A certains endroits des abords, nous constatons la mise en œuvre en partie supérieure (teinte rosée) d'un béton différent de celui présent en partie basse (teinte grise). L'application du béton de teinte rosée a dû se faire pour réparer le béton originel du lavoir. Sur les emplacements où nous constatons ce ragréage, nous voyons la délimitation entre les deux matériaux qui n'est pas continue. Cela démontre que le béton en partie haute n'a pas été mis en œuvre dès la construction du lavoir et que le béton en partie basse a dû éclater ou se désagréger pour avoir une surface aussi variable. De plus, cette éventuelle réparation ne semble pas être récente. Des colonisations biologiques sont observables sur le béton de teinte rose ce qui montre qu'il a été mis en œuvre depuis un certain temps.

→ Toiture

Fissuration / Perte de matière

Nous distinguons sur les poutres transversales en bois de la charpente du lavoir des fissurations ainsi que des pertes de matière au droit des arêtes de l'élément.

Il est possible que les fissurations et les pertes de matières observées soient dues au vieillissement naturel du bois ainsi qu'à son exposition à l'environnement. Tout d'abord, les poutres ont dû subir les aléas climatiques de la région. Lors d'épisodes pluvieux ou de très fortes humidité ces éléments ont gonflé lorsqu'il y a eu des épisodes plus secs ces derniers se sont rétractés. Si nous prenons en compte la vie de ce bâti qui doit être d'environ 50 - 100 ans, il est possible que ces variations climatiques aient eu un impact sur ces poutres. Il est peu probable que ces pathologies soient la résultante d'un problème structurel. Si cela s'avérait vrai, il y aurait eu des réparations bien avant notre intervention ou les fissures auraient une plus grande envergure. Pour finir, cela ne semble pas non plus être un choc au vu de l'emplacement des poutres et de la force que cela nécessite.

Au sujet des pertes de matières, cela survient en conséquence à la propagation des fissures. Ces fissures ont fragilisé le bois, ont remis en cause sa cohésion ce qui provoqua aux endroits les plus sensibles de la poutres ces lacunes, en l'occurrence au niveau des arêtes.

Ces pathologies ne sont pas assez importantes pour affecter la stabilité de la toiture du lavoir dans un avenir proche. Cependant, il faut être vigilant quant à l'évolution de ces dernières afin de réagir de manière pertinente si cela vient à s'aggraver.

Corrosion

Au niveau de la toiture, nous remarquons que la grande majorité des éléments métalliques sont corrodés que ce soient les fixations ou le poteau à l'entrée du lavoir. Au sujet du poteau métallique, en partie basse, ce dernier a perdu de la matière. Il a également eu la pose d'un revêtement métallique qui est aussi entièrement corrodé.

Nous avons pu observer ce phénomène au sein du lavoir au niveau des vis fixées dans le mur. Ainsi tous les éléments métalliques de la toiture ont dû faire face aux mêmes problèmes. Ces derniers ont subi de nombreuses pluies ainsi que l'exposition permanente à l'atmosphère contenant des agents nocifs pour les

métaux, tout cela a provoqué la corrosion de ces matériaux. Par ailleurs, cette corrosion perdure depuis un certain temps au vu de l'évolution que nous constatons en partie basse du poteau à l'entrée du lavoir. En effet, ce dernier a perdu de la matière comme s'il avait été "rongé". De plus, un revêtement métallique a été fixé sur ce poteau, sans doute pour le protéger de la corrosion. Néanmoins cette protection est également totalement corrodée. Ceci montre que ce phénomène s'est propagé sur l'ensemble du bâti et cela depuis longtemps.

Cette altération peut s'avérer dangereuse car elle touche la résistance mécanique des éléments qu'elle affecte en sachant qu'il s'agit de fixations et d'un poteau, des pièces nécessaires à la tenue de la toiture. Il faudra surveiller et traiter ce désordre afin d'éviter que cela empire et que d'autres éléments soit complètement "rongés" risquant ainsi l'écroulement de la toiture suite un déficit du système porteur.

Encrassement / Colonisation biologique

Tout comme au droit des parements ainsi que sur les bordures, nous constatons sur les tuiles de la toiture du lavoir une forte concentration d'encrassements et de colonies biologiques.

Puisque nous restons toujours dans le même environnement au niveau de la rue des Ferrets, les origines concernant ces dépôts exogènes seront potentiellement les mêmes que ce qu'on mesurera sur les autres éléments constructifs touchés par ces phénomènes.

Il serait intéressant de surveiller l'évolution des tuiles. Ces dernières pourraient se fragiliser, éclater avec les éventuels apports de sels et/ou d'eau dû aux dépôts exogènes. Cela empêcherait le bâti de rester hors d'eau.

Graffiti

Nous distinguons à plusieurs endroits au revers de la toiture, au droit des poutres ou des panneaux agglomérés des graffitis. Ce phénomène n'apporte pas atteinte à la structure du bâti, nonobstant il affecte le côté esthétique de ce dernier. Afin d'éviter limiter la propagation de ce phénomène qui pourrait porter atteinte à la clarté du lavoir, il serait pertinent de surveiller leur propagation et pourquoi pas les recouvrir.

c. Lavoir rue de l'Eglise

→ Murs

Fissures

Sur l'ensemble du bâti, l'enduit n'est pas sujet à de grandes dégradations. Néanmoins, des fissures sont présentes. Elles sont identifiées en partie haute de la baie ainsi qu'en partie basse dans l'angle du mur du côté de l'escalier d'accès.

Contrairement au lavoir des Férets, l'enduit possède une teinte beige et une charge plus importante de gravillons. Néanmoins, ce dernier est également en ciment, par ce fait les éventuelles origines évoquées précédemment pour ce type de pathologie sont toujours de mise : gel - dégel, présence de sels expansifs et/ou solubles, interface ciment - brique

L'altération ne s'est pas propagée sur l'ensemble du lavoir, elle ne présente pas donc pas un risque pour la pérennité des parements de ce bâtiment

Encrassement

La majorité des parements du lavoir sont propres. Pourtant, nous constatons un léger encrassement sur la façade extérieure du côté de la rue.

Nous distinguons sur cette façade aucune présence de colonies biologiques. Cet encrassement peut être dû à la poussière qui est venue s'accrocher à cet enduit et se répandre sur ce dernier grâce à la pluie. Par la suite, ces salissures peuvent aussi venir de la pollution atmosphérique. Comme cité ci-dessus, cette façade est en parallèle d'une route très fréquentée dans le village. Cette accumulation de passages de véhicules motorisés à proximité pourrait donc être à l'origine de l'encrassement.

Lors du diagnostic sanitaire, le mur n'était pas affecté par l'agglomération de cette altération. Nous n'avons pas constaté de fissures, de désagréments ou autres. Pour l'instant, ce phénomène est gênant uniquement au niveau esthétique. Toutefois, il serait intéressant de surveiller l'évolution de cette pathologie suivant la fréquentation de la route.

Perte de matière

Sur la façade côté mairie en partie basse, nous distinguons une perte de matière.

Il se peut que cette perte de matière soit la résultante de fissurations successives de l'enduit à ce niveau. Malgré cela, au vu de la dimension, de l'emplacement de la pièce lacunaire ainsi que l'état des parements sur l'ensemble du lavoir, cela a pu se faire suite à une collision, à une action mécanique.

Cette perte de matière ne remet en cause en aucun cas la résistance du bâti, cela ne nécessite donc pas un suivi particulier.

Ragréages

Sur ce lavoir, nous remarquons au niveau de la sablière l'application d'un enduit semblable à celui présent sur le parement concerné que ce soit pour l'intérieur et l'extérieur. Par ailleurs, la finition attribuée à cette couche est différente de celle que nous observons sur le mur en question. C'est pourquoi, nous pensons qu'il s'agit d'un ragréage.

Nous supposons qu'il s'agit d'un ragréage en s'appuyant sur la différence de finition que l'on observe. Il y a deux possibilités pour qu'un tel ragréage soit réalisé. Dans un premier temps, ces couches d'enduit ont été mises en place comme réparation suite à l'éventuelle désagrégation de l'enduit originel au niveau de la panne faîtière. Dans un deuxième temps, ce ragréage est peut-être la conséquence d'un montage de murs en 2 étapes. Les constructeurs ont ainsi pu mettre en place une première hauteur de mur en prenant soin de réaliser les enduits que nous voyons aujourd'hui. Par la suite, ces derniers sont venus rehausser le mur afin d'y intégrer la panne faîtière pour réaliser la charpente. Il était donc nécessaire ensuite de recouvrir cette poutre du même enduit que la première hauteur dans un souci de continuité.

Sur la façade extérieure du lavoir, nous relevons que le ragréage présente des fissures. Ce phénomène montre qu'il y a un manque d'adhérence avec l'enduit originel et le parement, ce qui est possible également

pour la façade intérieure. L'un des principaux risques de cette mise en œuvre est qu'elle ne s'attache plus au parement ce qui pourrait mener à sa désagrégation et à des pertes de matières.

→ Bordures

Fissures

De multiples fissures sont présentes sur les bordures béton du lavoir.

Nous faisons face à la même problématique que nous avons constatée sur les bordures béton du lavoir des Férets. Ces éléments sont tous deux réalisés dans le même matériau et sont soumis aux mêmes conditions (exposition directe à l'atmosphère, contact avec l'eau, etc). Par conséquent, les pistes des origines concernant cette altération restent identiques.

Ces pathologies pourraient évoluer et provoquer des éclatements des bordures. Cette aggravation présenterait un risque de chute pour tous les visiteurs donc ce bâti ne serait pas adapté à recevoir du monde. De plus, par ce biais, le béton se retrouverait encore plus exposé et son état empirait plus rapidement.

Eclatements

Des éclatements sont déjà perceptibles sur les bordures affectées par les fissures préalablement décrites.

Comme nous l'avons déjà abordé antérieurement cette pathologie intervient dans la continuité des fissures. Ainsi les éventuelles causes qui ont provoqué les fissures sont probablement les mêmes qui ont mené le béton à éclater.

Dans un premier temps, ces éclatements sont un risque pour la sécurité au sein du lavoir. Ces épaufures créent un manque d'adhérence au niveau des bordures ce qui peut ainsi déstabiliser ou blesser un visiteur. Dans un deuxième temps, le béton ne possède plus de protection, il est directement exposé à l'atmosphère ce qui va accélérer sa détérioration.

Colonies biologiques

Nous remarquons de la colonisation biologique sur les zones de contact entre les bordures béton et le cours d'eau.

Des bactéries proches de la mousse ou des lichens peuvent s'accrocher sur le matériau via le vent. Néanmoins ce phénomène est également possible via l'eau. En effet, le cours d'eau traversant le village de Montalet-le-Bois est censément concentré en organismes pouvant donner des champignons ou autres. De plus, aucuns autres éléments du lavoir n'ont été affecté par l'apparition de colonies biologiques, ce qui prouve que cette altération est très localisée.

Il est donc probable que ces dépôts exogènes soient amenés sur ce lavoir par le biais de la source de la commune.

Ragréages

Les bordures sont majoritairement réalisées à partir d'un béton à teinte grise. Pourtant sur la bordure en direction de la mairie, nous voyons sur une partie de la bordure la mise en œuvre d'un béton mais de teinte rose.

Nous constatons que ces bordures présentent de nombreuses fissures ainsi que de nombreux éclatements ce qui montre que le béton est très altéré. De plus, au vu de l'ampleur de ces pathologies ainsi que la présence de colonies biologiques sur le ragréage, cette application doit dater. Pour finir, les bétons proviennent de deux campagnes de travaux différentes au vu de leur divergence de teintes. Nous supposons alors qu'il s'agit d'une réparation due à un éclatement trop important.

→ Sol

Fissuration

Nous remarquons sur le sol du lavoir de la mairie l'existence de fissures. Ces dernières sont surtout observables à l'entrée du lavoir au niveau de l'escalier d'accès.

La découverte de cette altération rappelle ce que nous avons évoqué pour la dalle du lavoir des Fêrets. La dalle du lavoir précédent tout comme celle que nous observons au sein de ce lavoir sont en béton et sont soumises aux mêmes conditions environnementales et atmosphériques. Ainsi les fissures que nous percevons ont vraisemblablement les mêmes pistes d'origines : présence de sels solubles (sol, pollution atmosphérique, engrais, etc), présence de sels expansifs (ettringite secondaire, etc), manque de joints de dilatation, poussée de végétaux.

Le fait que la dalle du lavoir de la mairie soit touchée pose à problème de l'ordre de la sécurité du site. Si cela vient à s'aggraver la dalle peut perdre sa cohésion, certains endroits peuvent se soulever ou éclater et des risques de chutes ainsi que de blessures peuvent voir le jour.

Végétation sauvage

La végétation est observable à certains endroits à l'intérieur des fissures.

Ce phénomène a également été observé au lavoir des Férets. Il est fort probable que ces lavoirs soient contemporains ainsi il est possible que la même erreur ait été commise lors de la mise en œuvre de la dalle. Le fait de voir l'apparition de végétaux montre qu'il n'y a pas eu l'installation d'étanchéité entre le support béton et la terre végétale.

Cette pathologie montre un risque important concernant la dégradation du béton. La terre végétale risque d'apporter de l'humidité ainsi que des sels nocifs pour le matériau. De plus, la force de poussée qu'exerce les végétaux et leur surface glissante lors d'épisodes de pluie augmentent le risque de chute dans le lavoir.

→ Toiture

Dépôts exogènes

Nous constatons que la toiture du lavoir de la mairie présente de nombreux dépôts exogènes. Ces dépôts sont de natures différentes. Nous allons retrouver des colonies biologiques tels que des mousses ou des lichens qui sont répandus sur une grande partie des tuiles. Par la suite, nous remarquons également la présence d'autres morceaux de tuiles ou de pierres.

D'après nos connaissances et nos observations in situ, nous allons élaborer des hypothèses quant à l'origine de cette altération et l'impact qu'elle peut avoir.

En ce qui concerne la colonisation biologique sur la toiture, cela s'est développé dû à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, les bactéries identifiées ont très probablement été déposées sur les tuiles par le biais du vent. Dans un deuxième temps, la pluie a permis à ces colonies de croître et de se propager sur une grande partie de la toiture. Au sujet des morceaux de tuiles et de pierres au vu de leurs dimensions et de leurs poids, il y a vraisemblablement deux pistes possibles. D'une part, plusieurs vents violents ont pu déplacer ces matériaux en les arrachant à leur emplacement d'origine. D'autre part, ces morceaux ont pu être jetés délibérément sur la toiture du lavoir.

La croissance des colonies biologiques vient fortement impacter l'organisation de la toiture ainsi que les tuiles elles-mêmes. Comme tous les organismes, ces bactéries sont à la recherche d'espaces vides. C'est pourquoi à certains endroits de la toiture, ces colonies sont visibles entre deux tuiles également sous ces dernières. Ces places qu'occupent les colonies biologiques soulèvent les tuiles, les désorganisent, tout cela porte atteinte à la cohésion de la toiture. En effet, si nous n'avons plus cette homogénéité, cette installation ne met plus le lavoir hors d'eau. A propos de l'impact que ces colonies peuvent avoir sur les tuiles, cela provient de ce que les bactéries sont capables de stocker. Ces organismes vont ainsi pouvoir capter l'humidité, l'eau et les sels présents dans l'atmosphère. Tous ces éléments stockés peuvent ainsi fragiliser les tuiles, ceci peut les rendre très poreuses et facilement fissurables. Encore une fois, cela revient à remettre en cause la capacité de la toiture à maintenir hors d'eau ce bâtiment. Relativement aux morceaux de tuiles et de pierres retrouvés, cela brise les tuiles et provoque de réel impact mécanique lors de leur choc. Tout comme la colonisation biologique, cela détériore le matériau en lui-même ainsi que l'organisation de la toiture ce qui ne permet plus à cette installation d'assurer au maximum la mise hors d'eau du lavoir.

Tuiles fissurées

Plusieurs tuiles sont fissurées au niveau de la toiture du lavoir de la mairie.

La fissuration montre que les tuiles ont été très fragilisées et ont perdu leur résistance mécanique, cela peut survenir de plusieurs éléments. Tout d'abord, nous pouvons relever l'éventualité de la présence de sels solubles dans l'atmosphère de Montalet-le-Bois. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, plusieurs potentielles sources de sels solubles sont présentes dans la commune, il est donc probable que cela est

affecté les tuiles. En sachant que les tuiles sont touchées directement par la pluie qui peut être chargée de ces sels, cela peut détériorer d'autant plus ces matériaux. En ce qui concerne les autres pistes pouvant fissurer les tuiles, nous les avons énoncées dans la partie "Dépôts exogènes", il s'agit des colonies biologiques et des morceaux de matériaux.

L'apparition de fissuration sur les tuiles les rend totalement inutilisables, elles ne sont plus en état de remplir leur rôle. En d'autres termes, elles ne redirigent plus et ne retiennent plus l'eau lors d'épisodes pluvieux. Ce lavoir n'est plus totalement hors d'eau.

Tuiles lacunaires

En observant cette toiture, nous constatons qu'il y a plusieurs zones lacunaires en manque de tuiles. Tout d'abord, vers la partie basse de cette dernière, nous voyons qu'il manque des rangées de tuiles. Toutefois, nous remarquons le même phénomène en partie supérieure de la toiture.

Ces pertes de tuiles sont une résultante de la perte de cohésion au sein de la toiture, les tuiles se désolidarisent entre elles, il peut y avoir plusieurs explications. Cette défiance est potentiellement due au matériau lui-même, par exemple en se trouvant exposé à de nombreux sels, comme cité précédemment, la tuile peut se fragiliser, se fissurer et la toiture se déformer. En outre, cette pathologie est éventuellement la résultante de la propagation des colonies biologiques. Ces dernières en se développant cherchent des espaces vides ce qui peut mener à un soulèvement des tuiles en les dissociant de la toiture, cela leur enlève toute retenue. Par ailleurs, certains chocs provoqués par la collision d'un corps étranger avec la toiture peuvent provoquer des chutes de tuiles. Pour finir, les aléas climatiques sont également capables de faire céder de nombreuses tuiles, en particulier les vents violents.

Tout d'abord, cette altération pose un problème au niveau de la tenue de la toiture. En ayant des zones lacunaires, cette installation ne permet plus de retenir complètement la pluie. Par la suite, la chute de plusieurs tuiles montre une instabilité au sein de la toiture. Il ne faut donc pas exclure le risque d'accident qu'il existe si une tuile tombe sur un visiteur.

Déchirure papier bitume

Au verso des tuiles, nous percevons la mise en place d'un papier bitume qui apparaît comme très détérioré sur l'ensemble du lavoir. Nous constatons majoritairement des tâches d'humidité

Ces déchirures peuvent être dues à deux choses. Dans un premier temps, au vu de l'état de la toiture, cette dernière ne maintient pas complètement le lavoir hors d'eau. L'eau a donc atteint le papier bitume qui s'est humidifié ce qui l'a fait céder. Dans un deuxième temps, ces déchirures peuvent être potentiellement volontaires. Il est possible qu'une personne ait intentionnellement déchiré certains endroits de l'installation.

L'impact que cela va avoir va directement être lié à la maintenance hors d'eau du lavoir. Si nous combinons l'état de certains papiers bitume avec celui de la toiture, lors de fortes pluies le lavoir sera ainsi en proie à l'eau.

d. Moulin hydraulique

Notre diagnostic porte sur la roue et le système de la roue du moulin, le reste du bâtiment du moulin étant entretenu et utilisé par la mairie.

Pertes de matières

Nous constatons que certains éléments en bois de la roue manquent.

Du fait de son emplacement, le bois est soumis à l'humidité et plus particulièrement à l'eau en permanence. L'immobilité de la roue accélère la détérioration de la structure. En effet les mêmes éléments en bois subissent à répétition l'action de l'eau et de l'humidité sans pouvoir y échapper. En ce qui concerne les pertes de matières, cela est probablement dû à un pourrissement et/ou une variation de

température du bois. Dans un premier temps, ce bois étant soumis à l'eau va développer des champignons ce qui va faire pourrir le matériau et lui faire perdre toute résistance mécanique, toute cohésion. Ainsi l'élément en bois touché par ce phénomène se décrochera de la structure à laquelle il est affilié. Dans un deuxième temps, si la température vient à augmenter ou baisser subitement pour provoquer du gel cela peut faire apparaître d'importantes fissures sur le bois. Avec le temps, ces fissures viennent mettre en péril la tenue du matériau.

Cette altération n'a pour l'instant pas de réel impact car elle touche uniquement des éléments en bois non structurels de la roue en sachant que l'installation n'est pas utilisée. Il faut tout de même surveiller l'évolution de cette dégradation pour quelle n'affecte pas la structure de la roue pouvant la faire céder.

Colonisation biologique

Des colonies biologiques sont visibles sur la roue du moulin aux endroits en contact avec l'eau. Nous identifions des mousses, des lichens, des algues.

Il est possible que les bactéries donnant par la suite des colonies biologiques se sont accrochées à la roue par le biais du vent ou du cours d'eau. Par la suite, ce ru permet le développement de ces organismes. Le fait que les mêmes zones de la roue soient en contact avec l'eau et le manque de mouvement de cette dernière favorise l'accrochage de ces colonies à la roue.

La colonisation biologique s'est énormément développée sur la roue. Il faut être vigilant quant à l'impact qu'elle peut avoir sur le bois. En effet, ces organismes peuvent apporter de l'humidité, stocker de l'eau et d'autres substances nocives pour le matériau, tout cela peut ensuite faire pourrir le bois jusqu'à le faire céder.

Corrosion éléments métalliques

Nous remarquons la présence d'une barre métallique à l'axe de la roue fixé dans un élément métallique permettant de maintenir l'installation. De plus, d'autres fixations tels que des boulons sont visibles sur l'ensemble de l'armature de la roue. Tous les éléments cités sont corrodés

La corrosion a affecté l'ensemble de ces éléments puisqu'ils sont soumis à toutes les conditions permettant le développement de ce phénomène. En effet, les fixations sont toutes à l'air libre et en contact avec l'eau ce qui les pousse à se corroder.

Cette altération peut s'avérer dangereuse si elle s'aggrave. Elle peut faire perdre de la matière aux éléments touchés ce qui réduira leur résistance mécanique. Par la suite, si ces fixations n'ont plus de résistance cela peut remettre en cause la tenue de la roue en elle-même.

PROJET DE PRÉSERVATION ET VALORISATION

1. Préservation et restauration des éléments bâti

a. Essais en laboratoire

Suite aux constats d'état sanitaire effectué, des analyses seront nécessaires afin de répondre aux mieux aux problèmes rencontrés.

Ces essais en laboratoire serviront à caractériser les matériaux utilisés. Cette étape est inévitable s'il faut les remplacer ou réaliser des ragréages par la suite. Ce procédé permet d'éviter de probable incompatibilité entre matériaux. Ces tests passent par des observations à la loupe binoculaire, au microscope électronique à balayage ou encore via rayons X pour déterminer leur composition. Ils peuvent se poursuivre en mettant en place des protocoles testant leurs propriétés propres : porosité, résistance à la compression, dosages de liants etc.

De plus, les analyses pourront aider à révéler ainsi qu'à confirmer des hypothèses concernant les pathologies touchant les lavoirs. Cette approche sert à cibler précisément les traitements ainsi que les précautions à prendre au niveau des constructions qui seront les plus pertinentes sans pour autant aggraver la situation. Les laboratoires travaillant dans ce domaine seront à même d'organiser des dosages en sels solubles, s'appuyer sur les observations au microscope électronique à balayage pour voir d'éventuels anomalies et/ou d'autres processus permettant d'avancer sur sujet.

En conclusion, les essais en laboratoire fonctionnent comme un complément au constat d'état sanitaire, ils sont indispensables à l'étude que nous menons afin de mieux appréhender les aménagements à faire. Dans le cadre de notre projet, nous ne sommes pas en mesure de fournir de résultats ni même de tests. Par conséquent, les préconisations soumises ci-dessous s'appuient uniquement sur les observations réalisées au préalable.

b. Consolidation de l'existant

Pour la restauration des infrastructures sur lesquelles nous avons travaillé, qui seront inclus et reliées dans notre projet de valorisation, nous sommes partis de nos constats du diagnostic sanitaire. Nous avons choisi une restauration des éléments existants selon leur état actuel. Si leur structure en béton et ciment, qui n'est pas celle d'origine, peut paraître peu esthétique ou peu représentative des modes de vie que ces infrastructures permettaient, nous pensons que le but de notre projet que ces systèmes soient montrés dans leur fonctionnement. Nous avons essayé de tenir compte au maximum de la sécurité.

Sels

Des éléments ayant une matrice cimentaire sont soumis aux actions de sels solubles nocifs. Ces derniers peuvent provenir de différentes sources : la pollution atmosphérique, les engrais, le sol, etc. Comme nous l'avons vu, la cristallisation des sels peut engendrer de nombreuses complications provoquant une perte de cohésion au sein du matériau.

Il est donc nécessaire d'entreprendre une campagne de dessalement sur l'entièreté des supports soumis aux sels. Dans un premier temps, pour les éléments qui ne recevront pas de réparations, ce procédé leur permettra de perdurer et d'annihiler tous types de développement de sels. Dans un deuxième temps, pour les supports qui auront un colmatage, cette campagne servira à éviter que les sels arrêtent de proliférer au sein du matériau originel et qu'ils ne se propagent vers la réparation. Si ce phénomène vient à arriver au niveau du ragréage, il sera caduc, il faut donc éviter.

Pour mener à terme cette campagne de dessalement, des compresses pertinentes devront être choisies par un bureau d'étude spécialisé. Tout d'abord, ces compresses devront être prises en fonction de la nature de sels identifiées et de l'élément pris pour cible. Ensuite, des tests devront être menés également afin de s'assurer que les solutions choisies ne détériorent pas le matériau, par exemple en provoquant de la perte de matières, de la désagrégation granulaire lors de l'enlèvement de la compresse.

Dépôts exogènes

Durant le constat d'état sanitaire nous avons remarqué la présence de deux types de dépôts exogènes : les colonies biologiques (mousses, algues, etc) et les encrassements.

Il est primordial d'enlever ces phénomènes. En ce qui concerne les dépôts exogènes, ils apportent de l'eau ainsi que d'éventuels agents nocifs pour les matériaux avec lesquels ils sont en contact. Au sujet des encrassements, en cristallisant ils peuvent également capter des substances nocives pour les matériaux sur lesquels ils ont adhéré. De plus, si la croûte des encrassements est suffisamment dense cela peut bloquer les échanges entre l'extérieur et le matériau ce qui le dégrader d'autant plus. Puisque nous sommes dans une

approche de restauration / conservation, il est important de tout mettre en œuvre afin d'entretenir le plus longtemps possible les lavoirs, cela passe donc par l'élimination de ces dépôts exogènes.

Pour répondre à ce problème des essais devront être réalisés dans le but d'établir la meilleure solution. Elle pourrait prendre par exemple la forme d'une compresse, d'une solution liquide, d'un laser ou autres.

Tout d'abord, chaque type de dépôts sera étudié séparément puisqu'ils ne sont pas de la même nature. Il est très probable que la solution diverge entre les colonies biologiques et les encrassements. En outre, même au sein des colonies biologiques les réponses apportées peuvent être différentes suivant le type d'organisme identifié. Par la suite, pour choisir le procédé adéquat, des essais devront être effectués. Il est important de s'assurer que la méthode choisie ne vienne pas altérer le matériau sur lequel s'appuie ces dépôts exogènes. En effet, il faut éviter que le support ne reçoive de substances non compatibles avec sa composition ou qu'il subisse des désagréments granulaires ou autres. Un laboratoire ou un bureau d'étude aura alors la tâche de chercher un procédé répondant à la problématique des dépôts exogènes tout en épargnant le support cible.

Parements

Dans les différents lavoirs, des fissures et des pertes de matières étaient visibles au niveau des enduits. De manière à préserver ces constructions, il est nécessaire de réparer ces altérations.

En laissant des ouvertures au sein des matériaux tels que des fissures et des éclatements, ceci l'expose directement aux contraintes de l'atmosphère. Ce dernier subira sans protection les aléas climatiques, les éventuels sels solubles ou tout autres dégradations évoquées précédemment. Cet incident pourrait accélérer sa dégradation. Le colmatage de ces phénomènes permet de limiter les réparations de plus grande ampleur ultérieurement ainsi que les potentiels risques comme des chutes d'enduits sur les visiteurs.

Afin de réaliser les réparations dans les meilleures conditions, une caractérisation des matériaux sera nécessaire. Cette tâche consistera à connaître la composition des enduits à rénover de manière à avoir une remise en état compatible avec l'originel. Ces essais qui sont menés la plupart du temps en laboratoire permettent d'avoir des solutions possédant une constitution identique à celle des matériaux étudiés. Par conséquent, cela permet d'avoir des réparations pérennes et efficaces.

Tout d'abord, l'étape du colmatage doit se faire à la suite d'une campagne de dessalement et de nettoyage des dépôts exogènes sur le support concerné. Ces tâches antérieures sont obligatoires sinon la rénovation des enduits ne servirait à rien et les réparations seront soumises aux mêmes problèmes que le matériau sur lesquelles elles adhèrent. Ensuite, suivant le type de pathologie rencontré, la formulation du colmatage ne sera pas la même dans un souci de maniabilité, d'accessibilité et d'adhérence au support. En ce qui concerne les fissures, la réalisation adéquate serait un coulis. Au vu des dimensions restreintes des fissures ponctuant les enduits des lavoirs, cette solution permettrait de pénétrer en profondeur tout en consolidant le tout. Au sujet des pertes de matière, des éclatements, le procédé pertinent serait l'exécution d'un mortier. En effet, cette consistance reprendra celle des enduits en place ce qui facilitera la cohésion entre la réparation, l'originel et le support. Néanmoins si la désagrégation granulaire du support est active la mise en place d'un consolidant sera primordial.

Fixations corrodées

Lors du constat d'état sanitaire, nous avons remarqué que la plupart des éléments métalliques étaient corrodés que ce soit des fixations ou un poteau.

Dans un premier temps, comme évoqué lors de l'étude du lavoir des Férets, nous avons des fixations métalliques corrodées qui ne sont plus utilisées. Ces dernières sont implantées dans un parement pour y mettre probablement des jardinières ou autres installations. Lorsque le métal se corrode, il a tendance à augmenter de volume. Ce phénomène peut donc mener à la fissuration de l'enduit sur lequel sont fixés ces éléments. Dans un but de conserver l'esthétisme du lieu et d'éviter toute réparation, il est pertinent de les enlever. A la suite de cet enlèvement, un colmatage devra être réalisé en s'appuyant sur l'enduit existant.

Si certaines fixations corrodées doivent être conservées, elles seront traitées avec un anti-rouille et repeintes dans une teinte sombre ou remplacées par un matériau inoxydable.

Dans un deuxième temps, nous avons constaté que de nombreux éléments métalliques étaient corrodés au niveau des charpentes des lavoirs ainsi que sur la roue du moulin. Nous faisons face à un problème puisque la corrosion qui les touche entrave leur résistance mécanique et provoque également des pertes de matières. Par conséquent, il y a un risque structurel dû au maintien de ces éléments en mauvais état, ce qui peut probablement causer un accident. Il est nécessaire de les changer au plus vite afin d'éviter tout problème. Par la suite, il serait pertinent de traiter les éléments contre la corrosion par exemple par le biais d'une peinture ou autre. L'état de conservation de cette protection devra être suivie dans le but de savoir à quel moment elle devrait être renouvelée pour toujours maintenir les nouveaux éléments métalliques hors de la corrosion.

Dalles

Des dalles en béton sont mises en place dans les lavoirs des Férets et rue de l'Eglise. Malheureusement, comme nous l'avons aperçu lors du constat d'état sanitaire, ces dalles sont en mauvais état. Il y a la prolifération d'efflorescence, de fissures et de végétations sauvages. Compte tenu de ces pathologies, il serait pertinent de remplacer ces éléments.

En admettant que nous laissons les dalles dans leur état actuel les désordres vont s'aggraver. Les sels sont déjà présents à l'intérieur du matériau, ils vont continuer à se développer en créant de nouvelles fissures, en agrandissant les existantes et en allant jusqu'à causer des éclatements. De plus, la végétation sauvage apporte possiblement d'autres substances nocives pour le béton et exerce une force sur les dalles qui peut également provoquer des fissures. Cette aggravation remettrait en cause la cohésion de la dalle et pourrait causer des chutes chez les visiteurs, il est donc important de les remplacer.

D'une part, d'autre nature de sol aménagé pourrait être mis en place : graviers, pavés ou autres. Les premières étapes de préparation sont les mêmes que pour la dalle en béton. Il faut décaisser la terre végétale pour ensuite mettre un géotextile. Par la suite, l'aménagement choisi pourra être mis en place. Nonobstant, nous ne voulons pas changer l'aspect des lavoirs actuels qui fait partie du patrimoine de la commune, c'est pourquoi nous penchons pour refaire une dalle béton.

D'autre part, il est possible de mettre en œuvre une dalle en béton. Tout d'abord, il faudra terrasser la dalle existante. Par la suite, le sol meuble pourrait être aménagé afin de le mettre à niveau et de potentiellement enlever les végétaux sauvages problématiques. Une étanchéité sera ensuite mise en place

sur la terre végétale comme un géotextile. Pour finir, une dalle en béton pourra être coulée en ayant mis un coffrage au préalable. La composition devra être choisie en fonction des problématiques auxquelles la dalle doit répondre. Il est important aussi de réaliser des joints de dilatation sur la dalle afin d'éviter tout éclatement ou fissures prématurées.

D'autre part, d'autre nature de sol aménagé pourrait être mis en place : graviers, pavés ou autres. Les premières étapes de préparation sont les mêmes que pour la dalle en béton. Il faut décaisser la terre végétale pour ensuite mettre un géotextile. Par la suite, l'aménagement choisi pourra être mis en place.

Bordures

Lors de notre constat d'état sanitaire, nous avons observé que les bordures des lavoirs étaient touchées par plusieurs pathologies : fissures, pertes de matière, efflorescence. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les bordures dans leur état actuel. En effet, si nous faisons cela ces éléments vont avoir tendance à éclater et subir des pertes de matières de plus en plus importantes. Afin qu'elles puissent encore remplir leur rôle qui est d'assurer la sécurité du lieu et de maintenir l'eau dans les bassins, il faut chercher une option pour les rénover et pour les remplacer.

D'une part, nous pouvons rénover ces bordures. Cette tâche consistera à dessaler ces éléments pour lutter contre les sels présents au sein du matériau. Par la suite, pour régler le problème des fissures et des pertes de matières, nous devons réaliser des colmatages. Un travail de caractérisation du béton utilisé dans les bordures sera fait en amont pour assurer le maintien des réparations et la compatibilité avec l'existant. Pour lutter contre les fissures nous réaliserons une formulation de coulis et pour les pertes de matières une formulation de mortier avec une consolidation au préalable si la pathologie est toujours active. Ces différentes formulations servent à répondre aux problématiques qu'elles rencontrent suivant la pathologie auxquelles elles font face comme l'accessibilité et le maintien.

D'autre part, au lieu d'entreprendre d'importantes réparations, les bordures pourraient être totalement remplacer. Ces travaux coûteront chers mais cela nous permettra de façon sûre d'éradiquer toutes les pathologies rencontrées et de réaliser des bordures avec le même béton ce qui rajoutera de l'harmonie au lieu. Des bordures en pierres pourraient également être envisagées. Mais nous souhaitons ne pas changer l'esthétisme des lavoirs pour maintenir l'histoire de ces lieux, nous préférons alors utiliser le matériau béton.

Tout d'abord, il faudra vider les bassins en eau afin de détruire les bordures existantes. Ensuite, pour éviter les sels provenant des sols, nous mettrons en place un géotextile. Puis le béton sera choisi en fonction de l'environnement de Montalet-le-Bois et des forces qu'elles doivent emmagasiner. Un coffrage sera alors effectué et le béton pourra être coulé.

Toiture

Pour les lavoirs des Férets et de la mairie, les toitures sont impactées par de nombreux désordres qu'il vaut mieux résoudre.

Au sujet du lavoir des Férets, la toiture est touchée par de nombreuses colonies biologiques, les poutres sont, elles, soumises à des fissurations et des graffitis. Pour les tuiles, nous devons entreprendre une campagne de nettoyage pour enlever tous les dépôts exogènes. Le produit utilisé pour cette tâche ne devra pas être

nocif pour les tuiles en place, des études devront être faites au préalable. Par la suite, si des tuiles sont identifiées comme fissurées ou brisées, elles devront être remplacées par le même type c'est-à-dire les petites tuiles rouges du Vexin. Pour les poutres, les fissures sont dues aux aléas climatiques et à l'exposition à l'air libre mais elles ne présentent pas de risque structurel actuellement. Des études devront être menées afin de voir si le remplacement des poutres en bois touchées par ces pathologies est nécessaire. Quant aux graffitis, ils devront être enlevés. Pour cela, nous pouvons les recouvrir d'une peinture de teinte du bois des poutres ou les enlever à l'aide d'un produit bien évidemment inoffensif pour le bois.

En ce qui concerne le lavoir rue de l'Eglise, la toiture possède des tuiles brisées, fissurées, nous constatons aussi la présence de colonies biologiques et d'autres dépôts exogènes et le papier bitume est en mauvais état. Pour les tuiles, nous devons commencer par débarrasser les dépôts exogènes (pierres, morceaux de tuiles) de la toiture puis nettoyer l'encrassement et les colonies biologiques. Le produit de nettoyage comme pour le lavoir des Férets devra être efficace envers les organismes qu'il rencontrera mais aussi inoffensif pour la terre cuite des tuiles. Par la suite, les tuiles fissurées, brisées, soulevées seront remplacées par le même type déjà en place c'est-à-dire les petites tuiles rouges du Vexin. Par la suite, le papier bitume est soumis à l'humidité et est déchiré à certains endroits ce qui ne lui permet plus de maintenir hors d'eau le lavoir, il faut donc le remplacer. Pour ce faire, les tuiles devront être complètement enlevées. Ensuite, ce papier bitume pourrait être remplacé par des panneaux des bois agglomérés comme dans le lavoir des Férets. En effet, aux Férets les panneaux sont encore en bon état ce qui conforte le choix de cette installation.

2. Projet de valorisation

Parallèlement aux restaurations envisagées sur les bâtiments, nous proposons un projet de valorisation en plusieurs axes, des idées pour qui associent divers acteurs du village mais aussi d'organismes régionaux comme le PNR. En effet, si le patrimoine lié à l'eau de Montalet-le-Bois est intéressant, le village ne dispose pas d'infrastructures et d'aménagements qui pourraient attirer ou permettre l'accueil de visiteurs. Ces moyens restent à mettre en place et sont d'ailleurs déjà envisagés par la mairie. Nous détaillerons ici nos propositions de sentier pédagogique, de valorisation des énergies renouvelables et d'aménagements urbains qui serviraient le projet.

a. Faire connaître le patrimoine lié à l'eau ; sentier itinéraire autour de l'eau

Le premier point important de la valorisation de nos lavoirs et moulin, petit patrimoine de Montalet-le-Bois, a été de les intégrer dans un itinéraire autour de la thématique de l'eau dans le village. Ce circuit viserait à montrer le patrimoine hydraulique de Montalet-le-Bois, en suivant des bribes des canaux et ruisseaux. Le but étant que ce sentier raconte l'histoire de l'utilisation de la ressource d'eau, mais permette aussi d'intégrer des éléments sur la biodiversité ; la faune et la flore qui habite les ruisseaux d'eau douce du Vexin.

Dans ce but nous avons contacté le PNR qui propose déjà une dizaine de sentiers thématiques autour du patrimoine ou de la faune et la flore du Vexin. Ils nous ont présenté leur plan de valorisation qui comprend les sentiers du patrimoine. Il s'agit de sentiers non balisés traversant une ou plusieurs communes rurales et

dont les itinéraires passent par des points d'informations et des *RandoFiches*. L'ensemble des parcours proposés par le PNR est téléchargeable sur le site internet du PNR*.

Notre idée s'intègre donc dans le projet déjà mené par le PNR, nous souhaiterions donc qu'une *Randofiche* propre à la commune de Montalet-le-Bois soit créée. Il s'agirait donc d'une boucle de 2,5km de long et de de dénivelées, dont les lavoirs et le moulin seraient les points d'intérêt. Le sentier prendrait son point de départ au niveau du lavoir de la source, à la source de la Bernon, à proximité d'où un parking serait aménagé. Le sentier étant assez court et ne suivant pas la Bernon sur l'entièreté de la commune, nous serions pour proposer une extension à ce sentier qui passerait par le lavoir situé sur la départementale en se rendant vers le hameau de Damply ainsi que le moulin des prés et pourquoi pas jusqu'au moulin situé en aval de la Bernon sur la commune de Jambville.

Nous pouvons également relier ce sentier au circuit de petite randonnée qui fait le tour des communes limitrophes de Montalet-le-Bois pour imaginer des randonnées à la journée.

Sentier de petite randonnée, Carte IGN – Source : Geoportail.gouv.fr

Nous souhaitons tout particulièrement faire de la médiation sur l’histoire, et les modes de vie dans le Vexin français. Pour cela nous pensons que la *Randofiche* peut être complétée par des bornes audios avec des témoignages d’habitants. Certaines familles sont installées à Montalet-le-Bois depuis très longtemps, recueillir la parole des aînés de la commune, sous forme d’anecdotes, rend aussi cette histoire locale bien plus vivante et accessible. Ces enregistrements pourront être secondés par l’apport d’images explicatives, archives personnelles d’habitants. De plus, des moyens comme les sous-titres seront potentiellement mis en place afin de rendre cette animation accessible à tous comme les malentendants par exemple.

L’entièreté du circuit de randonnée est déjà aménagée et plus ou moins utilisée par les habitants. Plusieurs portions possèdent déjà un revêtement de sol adapté à la marche et aux PMR comme des chemins en terre compactés au niveau des champs ou en bitume puisque certaines portions passent au sein de la commune en empruntant les trottoirs. Les aménagements seront donc minimes. Néanmoins pour s’assurer que ces sentiers soient praticables pour tous, des caractéristiques devront être contrôlées. Certaines zones devront être débroussaillées, désherbées et quelques pentes seront peut-être aménagées. L’ensemble du parcours adoptera une largeur minimum de 1.40 m et des pentes de 5% maximum pour que les PMR puissent y accéder.

Lors de nos échanges téléphoniques avec les responsables du PNR du Vexin, nous avons été informés qu’un projet de création de sentier du patrimoine est engagé avec la commune de Montalet-le-Bois pour 2024. Le projet de sentier seul est alors financé à 70% par le PNR et avec un budget de 15 000 € pour le maquettage et la pose des panneaux.

Le PNR est également intéressé par intégrer nos recherches au sein de ce futur sentier.

b. Réutiliser l'eau pour produire de l'électricité ; restauration de la roue du moulin

Dans le cadre d'une démarche de revalorisation de la ville de Montalet-le-Bois, nous souhaitons, après dialogue avec la mairie, voir remarcher la roue du moulin.

Pour retrouver le mécanisme ancien mais également afin de lui retrouver un rôle ainsi qu'au cours d'eau. Le réseau hydraulique aménagé depuis des siècles sera réutilisé dans ce projet dans une démarche de valorisation énergétique. Ainsi, ce qui a été retenu, est un remplacement de la roue actuelle de la mairie qui en plus d'être bloquée est corrodé et brisée, afin de la remplacer par une nouvelle roue liée à une génératrice. Le projet étant de conserver un aspect extérieur traditionnel tout en utilisant l'énergie de l'eau pour générer de l'électricité via un mécanisme à l'intérieur du bâtiment.

Les structures situées autour de la roue seraient nettoyées et traitées contre les colonisations biologiques.

Roue actuelle du moulin, photographie personnelle, Février 2023

Afin de dimensionner l'installation de remplacement, une démarche pour déterminer l'apport en énergie apporté par la roue, les différents composants que l'on va apporter, sera donc effectuée afin de finalement conclure sur la validité de cet aspect du projet de Montalet-le-Bois.

Comme dit précédemment la roue du moulin actuelle est complètement à l'arrêt, à cause de sa détérioration liée au manque d'entretien et depuis l'arrêt de l'activité du moulin, que l'on se situe du point de vue énergétique ou du point de vue point de la ville.

Le modèle d'installation de la roue actuelle, qui est installée "par-dessus" l'arrivée d'eau, est fort heureusement le système de roue à aubes le plus performant. Il en existe plusieurs types :

L'installation "par-dessus" : Celui que l'on a donc dans le cas de la roue à aubes de Montalet-le-Bois. Il s'agit du système le plus performant parmi les systèmes de roues à aubes utilisés usuellement, dans les moulins. L'arrivée d'eau se situant au-dessus de la roue, va remplir les augets (les bacs) et ainsi créer le mouvement de rotation vers l'avant, en gardant le même potentiel cinétique. Le poids de l'eau fournit donc la puissance.

Détail du fonctionnement à arrivée d'eau « par-dessus »

L'installation "par-dessous", qui à l'opposé de celle de Montalet-le-Bois, est la moins rentable énergétiquement parlant. L'arrivée d'eau se situant en dessous de la roue, laisse penser que les pertes en énergies cinétiques sont nulles, et pourtant c'est le parfait contraire qui se produit, du fait que les roues reçoivent moins de forces pour la rotation.

L'installation de roue "de poitrine" à mi-chemin entre les deux installations précédentes, aussi bien au niveau de son design, que de l'apport énergétique, fournit une arrivée d'eau "de côté", en remplissant plusieurs augets simultanément.

Détail du fonctionnement d'arrivée d'eau « par-dessous »

Détail du fonctionnement d'arrivée d'eau sur une roue « de-poitrine »

Le système déjà présent à Montalet-le-Bois, fournit donc déjà les conditions les plus optimales, grâce au type d'installation que l'on a sur la roue de la mairie. Ce qui va nous permettre de statuer qu'énergétiquement, même si l'apport en énergie n'est pas énorme à l'échelle de la ville, il sera rentable car on dispose d'un système avec peu de pertes énergétiques.

Pour générer convertir l'énergie cinétique créée par le mouvement de rotation de la roue, en énergie électrique qui pourra ensuite être utilisée directement sur le réseau, il faudra installer une génératrice à aimants permanents. Il s'agit d'un système qui par la rotation d'un aimant, directement relié à la roue, à l'intérieur d'une bobine, va créer un courant électrique alternatif qui sera ensuite directement exploitable, sans avoir besoin d'investir dans un appareil de conversion de courant.

Les avantages liés à l'utilisation d'une génératrice à aimants permanent, sont :

- Le fait de ne pas avoir besoin de convertisseur de courant, ce qui réduit le prix de l'installation hydrolienne
- La facilité d'installation et d'utilisation de ce système, du fait qu'il n'y a qu'un composant à installer
- La cinétique du système de la roue étant le plus optimal, parmi tous les systèmes de moulin à eau, il permettra d'exploiter le plein potentiel de la génératrice à aimants permanents du fait qu'il y a peu de perte d'énergie mécanique.

Il existe plusieurs gammes de génératrices, possédant chacune une vitesse nominale différente, associée à un intervalle de puissance produit (image ci-dessous) :

	<u>145 ATK</u>	<u>190 ATK</u>	<u>300 ATK</u>	<u>400 ATK</u>	<u>500 ATK</u>	<u>800 ATK</u>
Puissance :	200 W à 5,5 kW	1,1 kW à 8,5 kW	3 kW à 19 kW	4 kW à 33 kW	4,7 kW à 43 kW	7 kW à 99 kW
Vitesse nominale :	650 tr/min à 1500 tr/min	500 tr/min à 1500 tr/min	tr/min à 800 tr/min	220 tr/min à 800 tr/min	150 trs / min à 600 trs / min	80 tr/min à 400 tr/min

La turbine à aimant permanent choisie est la 300 ATK car elle n'a pas besoin d'un nombre minimal de tour par minute ce qui permet une production d'électricité en continue.

Son prix est dans l'ordre des 2300€ et son installation autour de 600€.

Turbine à aimant 300 ATK

Les projets concernant l'aménagement de dispositifs de productions d'énergie renouvelable, ne sont pas subventionnés par le PNR, mais la commune peut bénéficier de subventions pour investissement, en commençant par le Contrat Rural (Région + Département) qui peut aider à hauteur de 70% dans un plafond de 300000 € de travaux.

Cette installation permettrait donc de générer un petit courant électrique. Un projet qui mettrait en valeur le rôle de l'eau dans le village plus que pour participer réellement à l'apport en énergie électrique de la commune.

c. Aménagements urbains

Parking

La contrainte majeure constatée à Montalet-le-Bois est son manque de places de stationnement. L'aménagement actuel n'est prévu que pour les habitants du village. Lors de notre visite nous avons pu voir qu'il n'existe pas de parking dans le centre ou à l'extérieur du village. Pour imaginer la venue de visiteurs à Montalet-le-Bois, il est nécessaire de réaliser une infrastructure de stationnement.

Nous souhaitons réaliser un parking à proximité de la source de la Bernon au niveau du lavoir de la source qui est positionné sur la parcelle 188 légèrement en dehors du centre du village. Cet aménagement, nous imaginons le mettre en place sur la parcelle 260 qui est une zone agricole valorisée, elle possède une surface d'environ 4,52 ha. Il est possible que ces terres soient une propriété privée, il faudra donc envisager de les racheter ces terres. Notre but est de réaliser un aménagement pouvant recevoir vingt véhicules, pour accueillir les visiteurs et randonneurs.

Pour finir, nous nous appuyons sur le PLU intercommunal Grand Paris Seine & Oise pour créer et dimensionner le parking.

Vue cadastrale de la parcelle 260

Lors de la réalisation de ce parking, nous allons prendre en considération la politique de la commune ainsi que les réglementations en vigueur pour ce type d'aménagement.

Le parking peut être réalisé en béton, en terre végétale, en graviers, en dalles engazonnées et remplies de minéraux ou autres. Pour Montalet-le-Bois et le PLUi, la conservation du paysage naturel du Vexin est primordiale, nous avons donc appliqué cette vision à notre installation.

Il est donc impensable d'utiliser le béton pour cet aménagement car il ne permettra pas l'infiltration de l'eau dans le sol et des risques de pollution de sol sont à prévoir. En effet, nous favorisons la mise en place d'un revêtement de sol totalement naturel, perméable c'est pourquoi notre choix s'est porté sur des dalles engazonnées pour les places de stationnement. Ce choix nous paraît pertinent puisque la circulation des voitures sur les sols naturels tels la terre végétale à nue ou les graviers va laisser des traces visibles surtout dans les zones de manœuvre.

Après de multiples recherches et pour modéliser le projet le plus pertinent possible, nous nous sommes appuyés sur la documentation de l'entreprise ECOVEGETAL. Tout d'abord avant de commencer les travaux des études de portance devront être exécutées sur le fond de forme afin de voir si le parking est réalisable. Si le fond de forme répond aux critères de portance, il sera décaissé sur 30 à 75 cm de profondeur, compacté et un géotextile sera installé. Ensuite, un ensemble de matériaux sera à mettre en œuvre avant de recevoir les dalles :

- 10 à 40 cm : matériau porteur et drainant ayant un diamètre de 40/80 mm.

- 20 cm : mélange composé de 65% à 70% de concassé béton ou de pierres ou de pouzzolane 30/60 et 30% à 35% d'HYDROFERTIL. L'HYDROFERTIL est un substrat constitué de terre propre à ECOVEGETAL, il assure une rétention en eau de minimum 25% pour alimenter le futur gazon.
- 4 cm : FERTILIT est un produit de chez ECOVEGETAL qui contient des terres cuites, des pouzzolanes et du compost avec une granulométrie de 0/15 mm. Cette couche assure une rétention d'eau et un drainage efficace.

Il est important de préciser que chaque strate sera compactée afin d'optimiser les performances mécaniques du parking. De plus, des calculs réalisés par l'entreprise détermineront si un drain devra être installé. Cependant, tout est fait afin que les matériaux stockent toute l'eau des pluies futures en souterrain, leur épaisseur sera calculée en fonction.

Après la préparation du sol, les dalles ECORASTER E50 pourront être posées. Ces sont des dalles de 1,33 m² et de 5 cm de hauteur, elles sont constituées en polyéthylène 100 % recyclé avec des systèmes d'attache tenon-mortaise. Pour avoir un rendu végétal immédiat des dalles pré engazonnées peuvent être commandées. Lors de la pose, il faudra prendre soin de positionner les dalles découpées aux abords des zones aménagées et conserver les modules entiers dans les parties les plus sollicitées. Une fois les dalles mises en place, un cylindre sera passé sur ces dernières. Au sujet de la délimitation des places, des plots saillants seront utilisés, ils s'insèrent dans les alvéoles des dalles. Ils seront mis tous les 20 cm, ce qui fait environ 12 plots par marquage.

Pour finir, l'entretien des dalles engazonnées est très important. Ces aménagements devront être arrosés après leur pose et l'enracinement devra être fait pour que le parking soit ouvert au public. Par la suite, des engrais peuvent être recommandés à différentes périodes de l'année pour aider le développement du gazon. En ce qui concerne la tonte, elle devrait être faite par les voitures sans problème. Néanmoins, si cela s'avère nécessaire, il est préférable de laisser 5 cm de gazon au-dessus des dalles. Mais ces installations sont également adaptées pour laisser faire la nature et subir le moins d'entretien possible si c'est la volonté de la commune.

Dalles ECORASTER E50 engazonnées / Plots de marquage - Source : ecovegetal.com

Désormais, nous allons nous concentrer sur l'aménagement pour les voies d'accès. En effet, la résistance des dalles engazonnées n'est pas suffisante pour remplir le rôle de ces allées d'après ECOVEGETAL, il est donc préférable de prendre des dalles remplies de minéraux. Tout comme les dalles engazonnées, le fond de forme destiné à recevoir ces installations doit être testé afin de voir s'il est en capacité de résister à la création du parking. Si, suite aux calculs, le fond de forme est conforme aux attentes, il sera possible de décaisser sur 30 à 75 cm de profondeur. Un compactage sera ensuite réalisé suivi de la pose d'un géotextile. Par la suite, une succession de différentes couches sera posée :

- 10 à 40 cm : matériau porteur et drainant ayant un diamètre de 40/80 mm.
- 20 cm : matériau drainant à granulométrie continue assurant une bonne compacité
- 3 cm : mignonnette de seine, porphyre, pouzzolane, quartz, silex et autres ayant une granulométrie < 10 mm.

Toutes les couches une fois installées seront compactées. Comme pour les dalles engazonnées, des calculs menés par ECOVEGETAL seront exécutés afin de préciser les profondeurs nécessaires à mettre en œuvre et si un drain est nécessaire pour la gestion des eaux souterraines stockées dans le sol. Après la constitution du sol capable de respecter les attentes du parking tout en étant perméable, les dalles

Dalles ECORASTER E50 remplies de minéraux
- source : ecovegetal.com

ECORASTER E50 peuvent être posées. Ces sont des dalles de 1,33 m² et de 5 cm de hauteur, elles sont constituées en polyéthylène 100 % recyclé avec des systèmes d'attache tenon-mortaise. Pour les voies d'accès, les dalles seront remplies de mignonnette de seine, de porphyre, de pouzzolane, de quartz, de silex et d'autres minéraux ayant une granulométrie < 10 mm. Suite au remplissage, les minéraux devront être vibrés et complétés jusqu'au niveau fini. Par la suite, tous ces aménagements seront compactés par un cylindre. Lors de la pose, il faudra prendre soin de positionner les dalles découpées aux abords des zones aménagées et conserver les modules entiers dans les parties les plus sollicitées.

En ce qui concerne la terre végétale évacuée du parking, cette dernière pourrait être réutiliser par la commune ou pour les futurs travaux de la zone de stationnement.

Dorénavant, nous allons nous pencher sur le reste des installations du parking.

A l'entrée ainsi qu'à la sortie nous souhaiterions mettre en place des portiques de gabarit en bois avec une hauteur de 2.10 m et une largeur de 3 m, à l'entrée et à la sortie du parking. Ces éléments permettront de limiter l'accès à certains véhicules pour qui le parking n'est pas forcément dimensionné. Cela évite aussi les abus (camping sauvage, stationnement de camions, etc.).

Portique gabarit en bois
Source : normequip.com

Néanmoins si des véhicules supérieurs à 2.10 m doivent accéder au parking, la barre transversale peut s'enlever. De plus, ces portiques seront réalisés en bois dans le but de matérialiser encore une fois la volonté de Montalet-le-Bois de mener des projets innovants tout en conservant une identité rurale. Lors de leur pose, les poteaux des portiques devront être scellés. En sachant que ces poteaux mesurent 2.80 m, il faut enfoncer 40 cm de ces éléments afin d'assurer la stabilité des portiques. Ce scellement va se faire directement dans le sol. Pour réaliser cette tâche, le sol devra être aménagé pour être suffisamment compact et stable. Deux trous seront creusés pour y disposer les poteaux. Par la suite, il faudra mettre en fond de fouille un géotextile puis un béton adapté, un autre géotextile sera positionné puis la terre sera remise et compactée. De plus, pour

éviter un mauvais sens de circulation à l'avenir dans le parking des pancartes "Entrée" et "Sortie" seront disposés sur les portiques correspondants.

Par la suite, la volonté du PLUi est de mettre des clôtures végétalisées entre une nouvelle construction et un espace naturel, c'est pourquoi nous avons choisi d'installer des haies de charmes champêtres. La plantation de ces végétaux se fera lors de la période de fin novembre à fin mars tout en évitant le gel et en mettant 1m entre chaque pied. Le sol doit être bêché afin d'être préparé pour recevoir la haie. Ensuite, un trou est effectué dans la terre et on insère jusqu'à avoir son collet à hauteur du sol fini puis on remet la terre qu'on tasse ultérieurement. Après coup, un film est disposé au niveau des végétaux tenu aux extrémités par de la terre. Le paillage végétal est disposé sur ce film. Ce dispositif permet de lutter contre les mauvaises herbes, de protéger le végétal contre le froid, de fertiliser le sol et de retenir l'eau. Un suivi d'arrosage devra être réalisé la première année pour constater si les charmes manquent d'eau ou pas, l'important est de vérifier si le sol est toujours humide pour que les végétaux se développent correctement. De plus, le taille est nécessaire au début pour donner à la haie le tracé souhaité. Pour s'insérer correctement dans le paysage et ne pas bouleverser l'organisation du parking les haies devraient maintenues à une hauteur d'environ 1.50 m et d'une largeur d'environ 1 m. Les haies peuvent aussi être composées des essences locales suivantes : noisetiers, cytises, genêts, buis, lilas, églantiers, fusains, aubépines, troène, viorne ou charme à l'exclusion des essences exotiques (thuyas, cyprès).

Pour finir, des panneaux de signalisation seront placés au niveau des places pour PMR.

Haie de charmes champêtres - Source : lemurvegetal.com

Le début de randonnée commençant au niveau du lavoir de la source sur la parcelle 188, il n'est pas à proximité du parking. Pour résoudre ce problème un chemin va être aménagé dans les parcelles 137 et 138 afin d'arriver au niveau de l'aire de stationnement. Toutefois pour rejoindre la parcelle 138 à partir du parking, il faut traverser la départementale. Il est donc nécessaire d'installer un passage piéton au niveau de l'entrée. Cet aménagement reprend les dimensions traditionnelles c'est-à-dire des bandes de 5 m de longueur et de 0.5 m de largeur séparées de 0.65 m chacune. Par la suite, nous souhaiterions installer des ralentisseurs à proximité pour assurer la sécurité des piétons.

Sections de Trafics

Nb véhicules (TMJA)

- 40000 véhicules/jour et plus
- 25000 à 39999 véhicules/jour
- 15000 à 24999 véhicules/jour
- 4500 à 14999 véhicules/jour
- 2500 à 4499 véhicules/jour
- 0 à 2499 véhicules/jour

Fréquentation journalière de la D205 - Source : arcgis.com

D'après le site ArcGIS Online, la fréquentation de la D205 passant par Montalet-le-Bois est de 0 à 2499 véhicules/jour, ce qui autorise la pose de ralentisseurs puisque le trafic est inférieur à 3000 véhicules/jour au sein d'une agglomération. Nous souhaiterions réduire la vitesse des véhicules à 30 km/h et donc installer des ralentisseurs du type coussin berlinois dans chaque sens de circulation. Leurs dimensions sont de 3 m de long, 1.80 m de largeur et 6.5 cm de hauteur. Par la suite, la pose de ces éléments se fait via des fixations métalliques directement incrustées dans l'asphalte. Des panneaux seront également érigés pour informer de ces aménagements. Grâce à ces installations, les piétons pourront accéder au chemin de randonnée en toute sécurité.

Ralentisseur coussin berlinois - Source : prozon.comarcgis.com

Par la suite, dû à l'aménagement du parking le marquage au sol de la départemental devra changer également. Nous avons installé un portique de gabarit en bois pour l'entrée et la sortie mais les voitures venant de Montalet-le-Bois ne peuvent pas accéder au parking, il faudra donc mettre en place une ligne mixte. Cette ligne mixte s'étendras sur la distance de l'entrée du parking et sera discontinue du côté en provenance de la commune.

Dans ce paragraphe, nous allons aborder toutes les dimensions qui vont nous permettre de modéliser le parking de stationnement en bataille.

Pour ce parking, la voie de circulation fera 5 cm de largeur et le rayon giration pris en compte sera de 11 m. La valeur du rayon est une moyenne basée sur l'ensemble des véhicules susceptibles d'utiliser le parking. Toutefois pour la voie de circulation à proximité de la départementale, elle mesurera 7 m afin de laisser suffisamment de place pour que les véhicules et les piétons puissent circuler en toute sécurité. De plus, au niveau du portique entrée du parking un espace de 1.40 m sera laissée entre le portique et la clôture pour que les visiteurs puissent traverser la départementale.

Les zones de stationnement dans ce type de parking mesurent donc 2.30 m de largeur avec 10 cm de marquage au sol et 5 m de longueur. Pour les PMR, les dimensions changent, elles mesurent 3.30 m de largeur avec 10 cm de marquage au sol et 5 m de longueur. De plus, la pente du parking sera de 5% afin d'être accessible pour tous. C'est lors du décaissage du sol pour mettre en place les dalles engazonnées et remplies

de minéraux que la pente du terrain sera aménagée pour répondre à cette contrainte. De plus, c'est lors de cette étape que l'agencement de l'accès au parking afin d'être raccord avec la départementale devra être fait également.

Voilà après élaboration et calcul, des plans de ce parking de 21 places comptant une 1 place à accès PMR. Ce futur aménagement occupera une surface de 886 m² sur la parcelle.

Zone d'implantation du parking

Journaux du village

Ces lavoirs peuvent être des lieux promouvant également le récit actuel des environs sous la forme d'une gazette disponible gratuitement dans les lavoirs. Il est très important que ces prospectus s'inscrivent dans une politique de développement durable. L'intention est de créer ce journal grâce à un circuit court et à partir de matériaux biodégradables. En outre, un QR code sera mis à disposition aux abords des bacs contenant ces journaux afin d'y accéder via un smartphone. Ce procédé permettra d'éviter de produire en surplus cette future gazette. Pour finir, afin de ne pas imprimer de manière intensive, cette revue pourrait paraître seulement une à deux fois par mois.

Aménagements aux abords des lavoirs

Notre volonté est de faire de ces lavoirs des lieux de « tourisme » du patrimoine local, de témoignages mais aussi de vie. Pour que cette vision se concrétise, ces lieux doivent être traités comme des espaces publics, des abords aménagés permettraient de créer une attractivité, d'en faire des lieux de détente, de contemplation. Ces espaces de vie développeraient également une certaine attache autour de ces lavoirs.

En ce qui concerne le lavoir des Féréts, nous avons à disposition une surface d'environ 59 m² permettant d'aménager cette zone afin de la rendre attractive. En effet, il est possible d'y mettre des bancs ou encore une table de tennis de table. Pour ce qui est du sol, il suffira de tester si ce dernier a une portance convenable, si c'est le cas, il n'y aura pas besoin de réaliser de travaux, il suffira seulement de traiter l'herbe en place afin de rendre l'espace plus accueillant. Le seul soin particulier à apporter au sol sera lors de la mise en place des fondations en béton des bancs et autres installations. Pour éviter toutes futures dégradations de ce matériau et d'éventuels contacts avec le sol, un géotextile devra être installé avant le coulage et un béton adapté sera utilisé. Par la suite, des clôtures devront être mises tout autour de cet espace afin d'empêcher tout type d'accidents car il se place à proximité d'une route. Pour respecter l'envie de Montalet-le-Bois de ne pas dénaturer le paysage pour ce faire nous souhaiterions installer des barrières en bois en essence de pin à bardage vertical et ajourné. Tout d'abord, il faudra insérer les poteaux de 14 cm de diamètre et de 2 m de hauteur avec 1.50 m hors sol. En ce qui concerne leur fondation, un trou devrait être creusé pour chaque poteau et un géotextile y sera mis. Par la suite, un béton adapté sera coulé sur 20 cm de profondeur. Une fois le béton sec, des graviers seront mis sur 20 cm de profondeur pour assurer le drainage et le tout sera recouvert de terre végétale. Les poteaux seront percés au préalable pour y faire passer deux rangées de lisses de 8 cm de diamètre. Pour l'accès à cet espace, cela devrait se faire via un portillon du même style que la clôture. Ce dernier s'ouvrirait vers l'intérieur et ferait 1.40 m. A l'avenir des parterres de fleurs ou autres aménagements paysagers pourraient voir le jour afin d'alimenter cet espace.

Clôture rondins de bois - Source : blehen.com

Portillon en rondin - Source : techni-contact.com

Voici ci-dessous un exemple d'aménagement :

Au sujet du lavoir de la source, ce dernier est à proximité d'une vaste parcelle appartenant également à la commune, vallonnée et longée par un chemin rural et le ru de la Bernon en contrebas. Cet espace a été laissé vierge.

Nous pensons que cet espace pourrait être aménagé pour constituer un lieu de rencontre à l'échelle du village pour combler le manque d'espace public à Montalet-le-Bois que nous avons constaté. En effet le village ne compte pas de place centrale, ni de café ou de lieu de rencontre. Cet espace pourrait donc devenir un lieu de réunion, d'échanges et pour y célébrer les événements municipaux comme la fête de la musique, fête des voisins ou autres à proximité du nouveau parking. Cela rappellerait également le rôle ancien du lavoir

qui représentait également un espace de rencontre entre les lavandières. Il pourrait également être un lieu plaisant de pique-nique pour les promeneurs venus découvrir le Vexin, complétant l'espace avec la table de pique-nique à côté du lavoir.

Zone à aménager – Photographies personnelles, Mars 2023

Notre souhait est d'aménager cet espace pour qu'il s'intègre dans le paysage sans discontinuité. Cet aménagement pourrait prendre place sur la parcelle repérée, n°134, qui possède une superficie de 6620 m². Pour accueillir du public, des gradins creusés pourraient être mis en place, ce sont des paliers creusés dans la terre avec une traverse en bois faisant office d'assise. Pour y accéder, des escaliers seront aménagés dans la terre également. Pour éviter des chutes lorsque le sol sera humide des planches de bois pourront être disposées sur chaque marche. Toutefois, une zone vierge en contrebas des gradins devrait être conservée afin d'y installer selon les occasions un banquet ou une scène puisque cet espace doit aussi bien accueillir des festivités communales que des spectacles. En effet, la création d'un lieu de célébration pourra également servir à attirer des personnes extérieures à Montalet-le-Bois qui auront potentiellement envie de s'investir dans la commune et de préserver son patrimoine.

Au total, nous estimons que cet espace de loisir occupera une surface de 1060 m² environ.

Parcelle 134, à côté de la parcelle 188 occupée par le lavoir

Exemple d'aménagement : gradins végétaux -
Source : larochesuryon.maville.com

Dans cette même démarche pour que les lavoirs redeviennent des lieux de vie, nous avons pensé qu'ils deviennent des supports d'art et d'expression serait intéressant.

Le lavoir des Féréts possède un parement nu extérieur (donnant sur l'espace que nous pourrions aménager à l'arrière) et celui de la mairie possède un parement intérieur nu mais en reprenant notre réflexion concernant notre ambition de redonner envie aux habitants de côtoyer ces lieux.

L'aspect ciment des lavoirs nous permet de nous dire que ces surfaces peuvent être recouvertes sans constituer une atteinte à un bâti ancien. D'autres monuments qui datent d'époques similaires, comme l'ancienne mairie école située au centre du village montre d'avantage le patrimoine de cette époque.

Nous pensons que les enfants du groupe scolaire de Montalet-le-Bois pourraient être intégrés dans cette démarche pour permettre un lien avec leur ville et ce patrimoine de l'eau. Donner une vision de leur ville qui leur est propre, s'approprier ses infrastructures par la réalisation d'une fresque, des carreaux de céramique ou autre. Nous pensons que cette approche ludique peut permettre aux enseignants d'aborder des sujets comme les écosystèmes ou le patrimoine du village avec leurs élèves. Cela fait parti de la dynamique du village et attirerait l'attention sur les lavoirs.

Un artiste de la région pourrait également être contacté pour réaliser une création. Comme pour les enfants, le procédé artistique pourra aussi bien être une fresque que de la mosaïque en rapport avec la faune et la flore de la commune et de ses environs. La représentation de ce thème est très importante car il permettra de sensibiliser sur la protection de l'écosystème des alentours.

Panneaux photovoltaïques

Dans la poursuite de la démarche de valorisation énergétique entamée par des lavoirs de Montalet-le-Bois, un des axes que nous avons développés serait d'équiper le lavoir rue de l'Eglise de panneaux photovoltaïques, afin d'alimenter les luminaires tout autour de la mairie en étant respectueux de l'environnement.

Mentionnons qu'il existe plusieurs types de panneaux solaires :

- Panneaux solaires monocristallins

Ces panneaux sont souvent utilisés pour leur aspect "tout noir", qui se font facilement sur n'importe quelle toiture. Ils possèdent un rendement supérieur à la plupart des autres types de panneaux solaires (16 à 28% de l'énergie solaire est convertie en électricité), du fait que leurs cellules cristallines convertissent mieux le rayonnement solaire en énergie électrique grâce à la taille de leurs cellules monocristallines, qui améliorent le mouvement des électrons en elles. Même si, ces panneaux sont plus adaptés pour les régions chaudes, et qu'ils sont moins efficaces dans les régions froides et tempérées, cette différence n'est pas significative en France du fait que les températures ne sont pas suffisamment significatives. Le coût est cependant plus élevé que pour les autres panneaux, à surface égale.

- Panneaux solaires polycristallins

Comme son nom l'indique, ce type de panneaux possède des cellules composées de plusieurs cristaux, par fusion de silicium. Le résultat n'en est pas moins qualitatif, mais comme il s'agit d'une structure cristalline plus complexe que celle des panneaux photovoltaïques monocristallins, le mouvement des

électrons est moins important que dans le cas des panneaux solaires monocristallins. Ainsi, les panneaux solaires polycristallins sont moins performants (14 à 18% du rayonnement solaire est converti en énergie électrique), que les monocristallins. Ils sont cependant moins coûteux, plus écologiques, et perdent moins d'énergies en déperditions thermiques.

- Panneaux solaires amorphes

Il s'agit d'un autre type de cellule solaire, utilisée pour les petites installations ou les petits systèmes. Ce sont des panneaux avec un rendement très faible (6 à 9% du rayonnement solaire est converti en énergie électrique), qui sont composés d'une couche de silicium très fine et parfois pliable. De ce fait, ils sont bien moins coûteux que les panneaux solaires mono ou polycristallins, mais ne sont pas du tout au même niveau au niveau de leur performance.

Panneaux solaires
monocristallins

Panneaux solaires
polycristallins

Panneaux solaires
amorphes

Dans notre cas, il faudrait installer un panneau sur la toiture d'un des lavoirs de Montalet-le-Bois. Ce qui nous ouvre à pas mal de problématiques notamment, l'installation, l'esthétique et l'entretien, mais aussi les problématiques énergétiques telles que l'énergie que le ou les panneaux vont produire.

Dans l'idéal et dans les conditions de la UDAP (unité départementale de l'architecture et de patrimoine), le ou les panneaux devront être installés selon les conditions suivantes : Afin de préserver le faîtage qui est la partie la plus visible des constructions dans le paysage, les panneaux solaires/capteurs thermiques doivent être à dominante verticale de teinte noir mat et implantés d'un bout à l'autre de la toiture dans un bandeau en partie basse de la toiture.

Localisation de la pose des
panneaux solaires

Dimensionnement théorique (sans choix de panneau spécifique) :

Sachant que pour le lavoir sur lequel les cellules photovoltaïques devront être installées, nous avons les dimensions suivantes :

- Longueur : 4,25m
- Largeur : 2,21m

Nous partirons du principe que seulement un quart de la largeur doit être couvert en partie basse. Ce qui nous fera une surface à couvrir de 4,25 m par environ 55 cm, donc 2,35 m² environ.

Ensuite, avec les cartes d'ensoleillement de la France en période hivernale et estivale, nous sommes en mesure de déterminer la production d'énergie d'un panneau par jour (dans des conditions idéales), en été et en hiver, en nous servant de la formule du rendement.

$$\text{rendement} = \frac{\text{Energie utilisée}}{\text{Energie reçue}} \Leftrightarrow \text{Energie utilisée} = \text{rendement} \times \text{Energie reçue}$$

Ainsi, multiplier le rendement nominal du panneau solaire, par l'ensoleillement nous permettra de savoir combien il va produire par jour. Pour les rendements on prendra les valeurs ci-dessous qui sont des moyennes des valeurs maximales et minimales de rendement des panneaux solaires :

- Monocristallin : rendement = 22%
- Polycristallin : rendement = 16%
- Amorphe : rendement = 7,5%

Pour ce qui est de l'ensoleillement capté par les cellules solaires par jour, qui correspond l'énergie reçue dans la formule du rendement, nous avons les valeurs suivantes :

- Hiver : 1,09 kWh/m²/jour
- Été : 3,83 kWh/m²/jour

Nous pouvons donc grâce à ces données calculer l'énergie produite, qui correspond à l'énergie utilisée dans notre formule du rendement, pour chacun des types de panneaux solaires mentionnés :

- Monocristallin :

$$\text{Energie produite (hiver)} = 1,09 \times 0,22 = 0,2398 = 239,8 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

$$\text{Energie produite (été)} = 3,83 \times 0,22 = 0,8426 = 842,6 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

- Polycristallin :

$$\text{Energie produite (hiver)} = 1,09 \times 0,16 = 0,1744 = 174,4 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

$$\text{Energie produite (été)} = 3,83 \times 0,16 = 0,5648 = 564,8 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

- Amorphe :

$$\text{Energie produite (hiver)} = 1,09 \times 0,075 = 0,08175 = 81,75 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

$$\text{Energie produite (été)} = 3,83 \times 0,075 = 0,28725 = 287,25 \text{ Wh/m}^2/\text{jour}$$

Le panneau monocristallin reste le plus efficace comme énoncé précédemment.

Ainsi, nous serons plus facilement amenés à choisir ce panneau, pour l'alimentation des luminaires autour de la mairie.

Dimensionnement réel :

Comme dit précédemment, la surface occupée par les cellules photovoltaïques ne devra pas excéder un quart de la toiture en partie basse, donc pas plus de $2,35 \text{ m}^2 \pm 10 \text{ cm}$ (la tolérance est fixée par l'UDAP).

Nous avons donc recherché des panneaux solaires monocristallins "full black", car selon l'UDAP ils doivent être noir, avec les dimensions appropriées. Ainsi, nous avons trouvé le panneau solaire ci-dessous :

Caractéristiques

Puissance max	50W	Coefficient de température (Pm)	-0.43%/°C
Tolérance	0/+3%	Coefficient de température (Voc)	-0.34%/°C
Tension à puissance max (Vmp)	17.8V	Coefficient de température (Icc)	0.05%/°C
Intensité à puissance max (Imp)	2.81A	Dimensions cellule	125 x 62.5mm
Tension à vide (Voc)	22.3V	Nombre de cellules	36
Intensité court-circuit (Isc)	3.03A	Dimensions	640 x 550 x 35mm
Rendement cellule	20.6%	Poids	4.1kg
Rendement module	14.2%		
NOTC/TUC	45+/-2°C		
Température de fonctionnement	-40 à +85°C		

Ce panneau faisant 64 cm de long et 55 cm de large, il couvre à l'unité 35,2 cm² de surface. Ainsi, si on en aligne 7 sur la toiture du lavoir, 2,464 m² de surface sera couverte par les panneaux, ce qui rentre dans notre tolérance vis-à-vis de la surface autorisée à couvrir.

On peut ainsi déterminer facilement la quantité d'électricité que l'on va produire, en utilisant les mêmes formules que précédemment, en gardant en tête que cette fois il y aura 7 panneaux :

$$\text{Rendement (nominal)} = 20,6\% ; \text{Energie produite (hiver)} = 0,206 \times 1,09 \\ = 0,224 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$$

$$\text{Rendement (nominal)} = 20,6\% ; \text{Energie produite (été)} = 0,206 \times 3,83 = 0,789 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$$

Alors pour les 7 panneaux :

$$\text{Energie produite (hiver)} = 0,224 \times 7 = 1,568 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$$

$$\text{Energie produite (été)} = 0,789 \times 7 = 5,523 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$$

En partant du principe qu'un lampadaire a une puissance utile de 500W, et qu'il fonctionne de 19h à 1h du matin et entre 5h et 8h, ce qui nous fait 10h. La consommation énergétique des luminaires correspond à :

$$\text{Energie consommée} = \text{Puissance (W)} \times \text{Temps (h)} = 500 \times 10 = 5000 = 5 \text{ kWh/jour}$$

Pour conclure, l'énergie produite par les panneaux sera largement suffisante pour alimenter un luminaire en été mais pas en hiver, ils serviront donc dans le cas d'un apport en énergie supplémentaire dans les deux cas.

Coût de l'installation

En plus des panneaux, nous avons besoin d'un onduleur pour permettre de raccorder les cellules photovoltaïques au réseau électrique de la ville. Il servira à convertir le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif.

Exemple d'onduleur

Modèle	DS3-L	DS3
Données d'entrée (DC)		
Puissance module recommandée (STC) par entrée DC	de 250Wp à 525Wp+	de 300Wp à 660Wp+
Plage de Tension MPPT	25V-55V	32V-55V
Plage de tension de fonctionnement	16V-60V	26V-60V
Tension d'entrée DC maximum	60V	
Courant d'entrée DC maximum	18A x 2	20A x 2
Données de sortie (AC)		
Puissance de sortie maximale	730VA	880VA
Tension de sortie nominale*	230V/184V-253V	
Courant de sortie nominale	3.2A	3.8A
Plage maximale de variation de fréquence*	50Hz/48Hz-51Hz	
Facteur de Puissance (Adjustable)	0.99/0.8 avance...0.8 retard	
Nombre Maximum d'unités par branche de 20A**	6	5
Rendement		
Rendement maximum	97%	
Rendement CEC	96.5%	
Rendement MPPT Nominal	99.5%	
Consommation électrique de nuit	20mW	
Données mécaniques		
Plage de température ambiante de fonctionnement	- 40 °C à + 65 °C	
Plage de température de fonctionnement interne	- 40 °C à + 85 °C	
Dimensions (W x H x D)	262mm x 218mm x 41.2mm	
Poids	2.6kg	
Section du câble de sortie AC	2.5mm ²	
Type de connecteurs	MC4	
Système de refroidissement	Convection - Pas de ventilateur	
Indice de protection	IP67	

Nous avons donc trouvé le modèle ci-dessus, en précisant que nous utiliserons le modèle DS3. Le rendement de 97% de l'onduleur rend les pertes dans les fils durant la conversion de courant négligeable. Pour ce qui est du coup final, il faut additionner le coût des 7 panneaux et de l'onduleur :

$$\text{Coût total de l'installation photovoltaïque} = 7 \times \text{coût d'un panneau solaire} + \text{coût onduleur}$$

$$\text{Coût total de l'installation photovoltaïque} = 7 \times 665 + 209 = 4864 \text{ euros}$$

Le coût total de l'installation sera donc de 4864 euros.

3. Chiffrage et concrétisation du projet

Pour réaliser le chiffrage de notre projet, nous nous basons sur les travaux que nous avons prescrit dans les parties antérieures. En d'autres termes, les quantités qui seront inscrites dans notre tableau de chiffrage viendront des plans que nous avons créés, des mises en œuvre que nous avons détaillé et des installations que nous avons choisies pour préserver et valoriser au mieux les lavoirs de Montalet-le-Bois.

En ce qui concerne les prix unitaires pour lesquels nous avons opté, ils proviennent de différentes entreprises dans le secteur de la construction ou de sites internet spécialisés. Lorsqu'ils définissent des travaux nécessitant une main d'œuvre, les prix comprennent à la fois le matériau et la pose.

Chiffrage Montalet le bois					
N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U	Prix
Étude préalable					
1	Constat d'état sanitaire (avec prélèvements et sondages)	1	U	3 000,00 €	3 000,00 €
2	Analyse laboratoire	1	U	6 000,00 €	6 000,00 €
				TOTAL HT	9 000,00 €
Préconisations					
2	Nettoyage des colonies biologiques	54,63	m ²	25,00 €	1 365,75 €
3	Nettoyage des salissures	63,99	m ²	22,00 €	1 407,78 €
4	Nettoyage toiture	20,97	m ²	27,50 €	576,68 €
5	Campagne de dessalement	81,81	m ²	55,00 €	4 499,55 €
6	Réparation des fissures	8	m ²	58,00 €	464,00 €
7	Réparation de l'enduit	2,5	m ²	81,00 €	202,50 €
8	Réparation de béton (sac de 25 kg)	4	m ²	30,00 €	120,00 €
9	Remplacement de poutre métallique corrodée	2,4	ml	68,00 €	163,20 €
10	Remplacement de poteau métallique corrodée	1,7	ml	33,20 €	56,44 €
11	Réparations tuiles	7,15	m ²	280,00 €	2 002,00 €
12	Mise en place de panneaux en bois agglomérés	8,11	m ²	31,50 €	255,47 €
13	Enlèvement graffitis	2,5	m ²	35,00 €	87,50 €
<i>Dalle béton</i>					
14	Démolition dalle béton	11,89	m ²	30,00 €	356,70 €
15	Évacuation gravats dalle béton	1,78	m ³	40,00 €	71,20 €
16	Pose géotextile	11,89	m ²	1,20 €	14,27 €
17	Coulage béton	11,89	m ²	72,50 €	862,03 €
				TOTAL HT	12 505,05 €
Préservation et valorisation					
<i>Parking</i>					
18	Rachat parcelle	886	m ²	758,00 €	671 588,00 €
19	Terrassement	420,75	m ³	21,00 €	8 835,75 €
20	Chargement et évacuation terre	597,5	m ³	9,00 €	5 377,50 €
21	Dalle ECOVEGETAL GREEN	257	m ²	90,00 €	23 130,00 €
22	Dalle ECOVEGETAL MINERAL	508	m ²	65,00 €	33 020,00 €
23	Plot de marquage	276	U	1,60 €	441,60 €
24	Portique de gabarit en bois	2	U	571,00 €	1 142,00 €
25	Haie de charmes champêtres	138	U	2,00 €	276,00 €
26	Poubelle	2	U	259,00 €	518,00 €
27	Ralentisseur coussin berlinois	2	U	788,00 €	1 576,00 €
28	Marquage au sol	1	U	50,00 €	50,00 €
29	Installation électrique	3	U	1 800,00 €	5 400,00 €
30	Borne sonore	3	U	400,00 €	1 200,00 €
<i>Panneaux photovoltaïques</i>					
31	Pose des panneaux photovoltaïques	7	U	95,00 €	665,00 €
32	Onduleur	1	U	209,00 €	209,00 €
33	Turbine moulin	1	U	2 900,00 €	2 900,00 €
<i>Aménagement espace des Férrets</i>					
34	Clôture en rondins de bois et lisses	30,1	ml	33,60 €	1 011,36 €
35	Portillon rondins de bois	1	U	592,00 €	592,00 €
36	Banc	5	U	650,00 €	3 250,00 €
37	Table de ping - pong	1	U	1 280,00 €	1 280,00 €
38	Poubelle	1	U	259,00 €	259,00 €
39	Aménagement espace de la source	1160	m ²	38,52 €	44 683,20 €
				TOTAL HT	807 404,41 €
TOTAL HT					828 909,46 €

Le chiffrage fourni par nos soins renseigne uniquement les déboursés secs des travaux que nous avons prévus qui sont de 828 909.46 €, cela comprend les matériaux, la main d'œuvre et les matériels.

Afin d'avoir le prix de revient, en d'autres termes le coût réel de toutes les dépenses confondues, ce devis devra être communiqué à des entreprises pour qu'ils appliquent leur coefficient de vente. Ce coefficient prend en compte les frais de chantier, les frais généraux, les bénéfices/pertes et aléas que la compagnie calculera. Par manque de ressources et d'informations, il nous est impossible de déterminer cette donnée. Une fois ce coefficient dimensionné, il viendrait s'ajouter aux déboursés secs que nous avons obtenus. A la suite de ce renseignement le coût réel des travaux que nous prévoyons sera connu.

CONCLUSION

Nous avons eu la chance de nous investir dans un projet qui entrait en résonance avec la volonté d'une municipalité volontaire qui souhaite voir un projet naître pour se dynamiser, nous permettant d'être mis en situation concrète. Nos suggestions et partis pris seront mis à disposition de la commune de Montalet-le-Bois et du PNR du Vexin en espérant qu'ils puissent servir de support à leur projet.

Dans ce projet la difficulté a été de réussir à promouvoir quatre sites différents en les insérant dans une idée commune de randonnée pédestre. Mais aussi de trouver l'équilibre dans un projet patrimonial à l'échelle du village pour qu'il ne devienne pas envahissant. Nous avons tenté d'éviter une vision trop urbaine et touristique dans ce petit village, pour ne pas le dénaturer. Nous avons tenté de réfléchir à un projet répondant aux attentes de la commune centrée sur le bien-être de ses habitants et son dynamisme tout en étant en accord avec le caractère rural du Vexin Français. Le projet a donc été pensé pour servir autant aux loisirs des habitants de la commune qu'à un tourisme rural, doux, lié au parc. Finalement le rapport évident des édifices au cours d'eau à fait le lien dans ce projet.

La richesse de patrimoine liée à l'eau à Montalet-le-Bois ; fontaines, lavoirs, moulin, que nous avons creusé dans nos recherches historiques, complétées par les visites sur place nous ont permis de décider que ce petit patrimoine méritait une restauration et une mise en valeur commune. Leurs états respectifs, qui ne sont pourtant pas alarmants, demanderaient tout de même un traitement particulier. En effet, le grand nombre d'altérations mineures constatées, telles que les fissurations et corrosion sur des pièces métalliques. Les pathologies les plus lourdes rencontrées sont communes à l'ensemble, elles découlent d'un manque d'entretien vis-à-vis des édifices ces dernières années. Des proliférations de colonies biologiques et de salissures... Il est donc nécessaire de traiter ces désordres afin de réaliser une restauration saine.

Nous avons fait le choix de valoriser ce petit patrimoine par le biais d'un sentier de randonnée, passant par les différents lieux que nous avons étudiés. Ils seront aménagés avec des bornes audio et des présentoirs de journaux qui permettront à ces espaces d'accueillir des promeneurs et locaux pour faire de ces sites des lieux de vie au sein de la commune. Notre projet part du lavoir de la source jusqu'à la roue du moulin en suivant les cours d'eau pour ainsi englober tout le centre du village. L'éventualité que la parcelle voisine puisse accueillir des places de stationnement a conforté notre idée et rendu possible notre projet. Nous avons également pris le parti d'apporter des installations de production d'énergie verte. D'une part, puisqu'il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans la thématique actuelle de la protection de l'environnement. D'autre part, pour redonner une utilité, plus moderne, à la roue du moulin, son fonctionnement effectif lui permettant de garantir son entretien régulier dans la mesure où elle produira de l'électricité. Cette production a pour but d'être autoconsommée ce qui réduit l'impact environnemental du village. Les panneaux photovoltaïques s'insèrent eux aussi dans cette même idée d'écologie.

L'ensemble de ce travail chiffré à 828 909.46 €, nous semble réalisable. Ce coût, certes élevé, prend en compte à la fois l'ensemble des matériaux à mettre en place et la main d'œuvre. De plus, le chiffrage n'inclut pas les aides et subventions du PNR et du département des Yvelines qui sont déjà en lien avec la commune et prêts à financer une partie de projet.

En bref, les discussions et débats qu'ont fourni ce projet au sein de notre groupe nous ont permis d'enrichir et de mobiliser nos connaissances, mais aussi notre sens critique et prise de position pour réfléchir sur un sujet de préservation, de restauration et de valorisation conséquent. Les dialogues avec la commune Montalet-le-Bois et le PNR du Vexin, pour adapter et répondre à leurs besoins dans ce projet, nous confortent dans cette envie de travailler en lien avec les territoires pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. Nous resterons à leur écoute pour connaître les lignes du projet qui sera mis en place dans la commune et sommes enthousiastes à l'idée de voir le village se dynamiser à travers un projet patrimonial.

SOURCES

Archives départementales des Yvelines

C45 21, Plan d'intendance de la paroisse de Montalet-le-Bois, 1782

Plans de l'Administration du cadastre, 1824

Plans du cadastre rénové, 1933

Plans du cadastre remembré, 1952

3Fi165 2, Environs de Meulan - Montalet.- Chemin de Montalet à Damply, Carte postale, 1900 – 1909

1T/MONO 9 [14], Montalet-le-Bois. Monographie communale de l'instituteur, 1899

J 3211/15 [9], Montalet-le-Bois. Monographie communale de Paul Aubert, 1863 – 1949

3P3 1570, Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, 1826

3P3 1573 Matrice des propriétés bâties, 1881 – 1908

Bibliographie

Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIII^e siècle : reproduction de 66 pages et dessins du manuscrit français 19093 de la Bibliothèque nationale, ed. H. Omont, Paris : Berthaud, 1906.

J. Briand, *Moulins et meuniers dans le Vexin et le Pays de Thelle*, ed. Le Pétillon, 1998.

P. Conradsson, *Patrimoine dans le Val-d'Oise : le Vexin, un écrin de verdure chargé d'histoire*, Le Parisien, 03/08/19. URL : <https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-dans-le-val-d-oise-le-vexin-un-ecrin-de-verdure-charge-d-histoire-03-08-2019-8128158.php>

J. Dupaquier, Structure sociale et cahiers de doléances. L'exemple du Vexin Français, In: *Annales historiques de la Révolution française*, n°194, 1968. URL : https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1968_num_194_1_4005

P. Lorquet, Découverte d'un moulin carolingien à Belle-Eglise, "Le Pré des Paillards" (Oise). In: *Revue archéologique de Picardie*, n°3-4, 1994. La numismatique gauloise en Gaule Belgique / La salle capitulaire de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons (Aisne) / La tour médiévale de la rue Truande à Coucy-le-Château (Aisne) pp. 51-57. URL : https://www.persee.fr/doc/pica_0752-5656_1994_num_3_1_2145

Sitographie

Recherches historiques : consultés le 05/03/2023

Montalet le bois, lien :

<https://montaletlebois.fr/fr/>

Lavoir, lien :

https://wiki.maisons-paysannes.org/wiki/Lavoir#cite_ref-1

<https://espritdepays.com/patrimoines-en-perigord/patrimoine-bati-du-perigord/les-lavoirs-du-perigord/breve-histoire-lavoirs>

Universalis, liens :

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/moulin-a-eau/>

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/moulin-a-vent/>

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/moulins/>

Val d'Oise, lien :

<https://www.valdoise.fr/165-le-musee-archelologique.htm>

Wy-dit-joli-village, lien :

<https://wy-dit-joli-village.fr/loisirs-et-culture/le-musee-de-loutil/>

Références cadastrales : consultés le 05/03/2023

Cadastre.Gouv, lien :

<https://cadastre.data.gouv.fr/map?style=ortho&parcelleId=784160000A0158#16.65/49.050258/1.820311>

Géoportail.gouv, lien :

<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>

Création du parking : consultés le 24/04/2023

Securinorme, lien :

https://www.securinorme.com/img/cms/ob_18e9c2_stationnement-public-normes-p91-100.pdf

Vroomly, lien :

<https://www.vroomly.com/blog/rayon-de-braquage-definition-calcul-et-entretien/>

Handinorme, lien :

<https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/29-places-de-parking-handicapee-comment-delimiter-son-parking>

Ecovégétal, liens :

<https://www.ecovegetal.com/5-cles-pour-reussir-son-parking-engazonne/>

<https://www.ecovegetal.com/cout-dun-parking-permeable-ce-quil-faut-savoir/>

Paysage Aveyron, lien :

<https://paysageaveyron.fr/stationnement-enherbe-parking-vegetalise/>

Mon equerre, lien :

<https://www.monequerre.fr/passage-voiture-sur-gazon-comment-faire/#:~:text=Elles%20sont%20souvent%20disponibles%20sous,comme%20passage%20pour%20votre%20voiture.>

Normequip, lien :

<https://www.normequip.com/3718-127213-portique-parking-limiteur-de-hauteur-en-bois.html#/3386-longueur-cm-300/4246-type-de-fixation-a-sceller/12249-hauteur-de-passage-cm-210>

PNR- Vexin, lien :

http://www.pnr-vexin-fraPortique parking limiteur de hauteur en boisncais.fr/fichier/pnr_document/28/document_fichier_fr_haies.pdf

Blehen, lien :

<https://www.blehen.com/clotures-rondins-rondins/>

Création d'un passage piétons et de ralentisseurs : consultés le 24/04/2023

GPSEO, lien :

<https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plui-et-permis-de-construire/consulter-le-plan-local-durbanisme-intercommunal-1#toc-document-s->

Le permis libre, lien :

<https://www.lepermislibre.fr/code-route/cours/code-de-la-route-pietons>

Legifrance, lien :

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005615924>

Prozon, liens :

<https://prozon.com/ralentisseur-de-vitesse/403-ralentisseur-coussin-berlinois-6-elements.htm>

<https://prozon.com/thermocollés/1676-passage-pieton-a-thermocoller.html#:~:text=Marquage%20au%20sol%20passage%20pi%C3%A9ton%20d%C3%A8s%2022%20C49%E2%82%AC%20HT>

Virages, lien :

<https://www.virages.com/Blog/Lignes-Pointilles>

Aménagements mobiliers et paysagers : 07/05/2023

FAP- collectivités, liens :

<https://www.fap-collectivites.fr/banc/1523-banc-barcelone-200-cm-3701619106080.html>

<https://www.fap-collectivites.fr/corbeille/1600-corbeille-iris-3701619113323.html>

Rondino, lien :

<https://www.rondino.fr/wp-content/uploads/2017/04/638232-ET-638230-PORTILLON-A-OSSATURE-BOIS-DEMI-RONDIN.pdf>

Intragatine, lien :

<http://www.intragatine.org/paysgatine/portail2/ressources/guide-materiaux/materiaux-revetement/09-le-melange-terre-pierre-guide-materiaux-pays-gatine-2011.pdf>

Racyne, lien :

<https://www.racyne.fr/vegetaux-et-plantes-d-exterieur/212-2090-charme-commun-.html>

Sud - bois, lien :

<https://sud-bois.fr/amenagements-externes/3718-cloture-bois-2-lisses-pin-autoclave-classe-4-prix-ml.html>

Topequip, lien :

<https://www.topequip.fr/1441-table-de-ping-pong-resine-diabolo-prime.html>

Asler, lien :

<https://www.asler.com/shop/category/mobilier-points-d-ecoute-212>

Demarrez les travaux, lien :

<https://demarrezlesttravaux.fr/mortier-epoxy/>

La roche sur Yon, lien :

https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-aubigny-les-clouzeaux.-une-balade-a-decouvrir-dans-l-ex-carriere-15-4756904_actu.Htm

My Pum, lien :

<https://www.mypum.fr/amenagement-exterieur/amenagement-paysager/dalles-gazons-alveolaires-et-bordures/produits/P2329?articleId=68995>

Hebdo 39, lien :

<https://hebdo39.net/une-fresque-monumentale-en-mosaïque-creee-par-les-eleves-de-segpa-du-lycee-de-saint-claude/>

Trompe l'oeil. info, lien :

https://www.trompe-l-oeil.info/Murspeints/details.php?image_id=14549

Xifab, lien :

<https://www.xifab.com/produit/borne-interactive-avec-casque-audio-lutab/>

Installations de production d'électricité : 14/05/2023

Le comptoir eolien, lien :

https://www.comptoireolien.fr/generatrices-eoliennes-48v-generatrice-48v-3800w-a-aimant-permanent-a-faible-toursmin.html?gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jEE8wjYugeXuXW3WkWiM_jklh-fJG9kiENUrcSS3FrfoW35IAAcQ00BoC62cQAvD_BwE

Solaris - store, lien :

<https://www.solaris-store.com/3355-panneau-solaire-monocristallin-50w-12v-unisun-50-12-m.html?fbclid=IwAR3TS5HPfRYOBSIGLV-5RKAfz2nTAWBUjAqmvDjITS51gG2rUbejVJ34vQM>

Nouvelr-energie, lien :

https://www.nouvelr-energie.com/?utm_medium=paidmedia&utm_source=google&utm_campaign=google_ads_in_pv_2021_panneau_solaire&gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jEHhYL-87-SovAtQBjOU3TeJHMQkJGaS7OE6IxfT3eQzExoCPrAQAvD_BwE

Le panneau solaire, lien :

<https://www.lepanneausolaire.net/l-enseillement-france.php>

Conseils. Hellopro, lien :

<https://conseils.hellopro.fr/quelle-est-la-consommation-d-un-lampadaire-public-3145.html>

Mon kit solaire, lien :

<https://www.monkitsolaire.fr/product/micro-onduleur-apsystems-ds3-garanti-20-ans/2582.html>

Cours d'eau : consultés le 23/03/2023

Wikipedia - Montcient, lien :

[Montcient — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcient)

Eau France, liens :

[Ruisseau de dalibray \[H3018400\] - Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Sandre - Portail national d'accès aux référentiels sur l'eau \(eaufrance.fr\)](https://eaufrance.fr/consultation/ruisseau-de-dalibray-h3018400)

[La bernon \[H3018600\] - Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Sandre - Portail national d'accès aux référentiels sur l'eau \(eaufrance.fr\)](https://eaufrance.fr/consultation/la-bernon-h3018600)

[La montcient \[H3018000\] - Cours d'eau selon la version Carthage 2017 | Sandre - Portail national d'accès aux référentiels sur l'eau \(eaufrance.fr\)](https://eaufrance.fr/consultation/la-montcient-h3018000)

Chiffrage et coûts du projet : consultés le 20/05/2023

URCAUE - Lorraine, lien :

<https://www.urcaue-lorraine.com/espace.php?id=14>

Prix - pose, liens :

<https://www.prix-pose.com/dalle-beton/>

<https://www.prix-pose.com/terrassement/>

<https://www.prix-pose.com/enduit-facade/>

<https://www.prix-pose.com/plancher-osb/>

<https://www.prix-pose.com/nettoyage-facade/#:~:text=Le%20prix%20d'un%20nettoyage%20de%20fa%C3%A7ade%20est%20de%2020,%E2%82%AC%20%C3%A0%2035%E2%82%AC%2Fm%C2%B2.>

Leroy Merlin, lien :

<https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-mortier-et-poudre/mortier/mortier-de-montage/mortier-fibre-gris-25-kg-80153787.html>

Travaux, liens :

<https://www.travaux.com/construction-renovation-maison/guide-des-prix/prix-du-nettoyage-facade>

<https://www.travaux.com/construction-renovation-maison/guide-des-prix/prix-petites-reparations-de-facade>

<https://www.travaux.com/construction-renovation-maison/guide-des-prix/prix-de-linstallation-de-poutres-acier>

<https://www.travaux.com/construction-renovation-maison/guide-des-prix/prix-travaux-devacuation-gravats-de-terre>

Prix travaux, liens :

<https://www.prix-travaux-m2.com/prix-nettoyage-facade.php>

Expert - ravalement, lien :

<https://www.expert-ravalement.fr/mortier-reparation-prix-conseils/>

Boutique Pattapub, lien :

<https://boutique.pattapub.com/POTEAU-TUBE-EN-ACIER-GALVANISE-PAS-CHER>

Travauxpart, lien :

<https://www.travauxpart.fr/guides/prix-casser-dalle-beton>

Terrassement - prix, lien :

<http://www.terrassement-prix.com/guide-terrassement/>

ANNEXES

Annexe 1 : Carte de Montalet-le-Bois dans la Monographie communales de l'instituteur, 1899. (Archives départementales des Yvelines, 1T/Mono9[14])

Annexe 2 : *La commune change, quand un ancien moulin à eau devient mairie*, Article dans Le Décideur, n°2, Novembre 1987

Annexe 3 : Élément graphique du PLUi de Montalet-le-Bois

Annexe 1 : Carte de Montalet-le-Bois dans la Monographie communales de l'instituteur, 1899. (Archives départementales des Yvelines, 1T/Mono9[14])

CONSTRUCTION

LA COMMUNE CHANGE, QUAND UN ANCIEN MOULIN A EAU DEVIENT MAIRIE...

Montalet-le-Bois connaît une mini-révolution. Pour cette commune de 149 habitants, le déménagement de ses services municipaux est un événement. La mairie troque un local de 25 m² contre un moulin à eau abandonné et restauré pour la circonstance.

Autrefois grenier à sel, puis moulin à eau, l'une des plus vieilles bâtisses du village de Montalet-le-Bois (Yvelines) vient d'être transformée en mairie. Située au cœur du village, elle était à l'abandon depuis bien longtemps. Le moulin subissait les outrages des ans : la toiture s'était effondrée, les murs de pierre s'effritaient et le propriétaire ne faisait rien pour améliorer les agressions du temps.

Un trop petit local

Or depuis bien longtemps le maire, M. BIESSE, la secrétaire de mairie et les conseillers municipaux se sentaient à l'étroit dans la petite salle de 25 m² qui accueillait les services municipaux. La maison qu'elle occupe est également habitée par l'instituteur, et pour accéder aux archives (au grenier) ou bien au chauffage (en sous-sol), il faut traverser l'appartement du maître d'école !

L'on sait trop l'importance qu'a ce lieu collectif qu'est la mairie pour toute ville, quelle qu'en soit la taille. D'où l'intérêt porté à ce vieux moulin à eau, vaste bâtiment qui appartient au même titre que les collines et les ruisseaux au Vexin français. En outre, les habitants attendaient depuis longtemps une restauration de l'édifice devenu dangereux pour les promeneurs (le propriétaire avait été mis en demeure de pallier les risques). En lançant une opération de réhabilitation, il était fait d'une pierre deux coups.

Une difficulté de taille : l'expropriation

Novembre 1983 : une saisie immobilière est faite, suspendue en janvier 84 avant la vente aux enchères. La mairie se porte acquéreur. Le bâtiment est mis en réserve foncière d'équipement au mois de mai 1984, suite à une modification du P.O.S.

Le propriétaire de l'«Ancien Moulin» s'est déclaré vendeur, mais à un prix très élevé, correspondant au montant de ses hypothèques c'est-à-dire 350 000 F. Il a fallu passer par une enquête pour déclaration d'utilité publique, et la préfecture a donné un avis favorable le 6 mai 1985. Le Tribunal de

Grande Instance de Versailles a été saisi pour la procédure d'expropriation, il a rendu l'ordonnance d'expropriation le 5 novembre 1985. «Nous avons été déçus par la décision du tribunal puisqu'il n'a pas suivi le Commissaire du Gouvernement, lequel avait évalué le moulin à 105 000 F. Le TGI a rendu le jugement pour la somme de 285 144 F. Un prix très élevé ! » remarque M. BIESSE. «Nous regrettons en tout cas que les juges de droit privé soient si peu attentifs aux nécessités de petites communes, ils travaillent uniquement sur dossiers. C'est pour nous totalement préjudiciable...», ajoute le maire de Montalet-le-Bois.

Il est certain qu'en plus de cela d'énormes travaux sont nécessaires pour réhabiliter le moulin. Travaux qui coûtent fort cher.

Le problème du financement

«Nous ne pouvions envisager l'acquisition plus les travaux de remise en état et d'aménagement sans aide financière», explique le maire de Montalet. En effet, l'acquisition (285 144 F) ajoutée aux frais revenant à 295 000 F, il fallait compter un total de 1 378 000 F de dépenses H.T. puisque la remise en état du moulin se montait à 1 083 000 F.

«Or, nos moyens sont faibles», déclare M. BIESSE. Consultez pour preuve notre budget primitif pour 1987 : il est de 439 400 F».

L'obtention d'un contrat rural

«Nous avons donc constitué

les dossiers pour demander des subventions du Département et de la Région sous forme de contrat rural», explique M. BIESSE. Les deux assemblées ont été généreuses, puisque le Département a subventionné l'opération à 35 % et la Région à 45 % : le contrat a été signé le 7 juillet 1986. Sans ces aides précieuses, nous n'aurions pu envisager cette réhabilitation.

La commune a donc gardé à sa charge 20 % du coût de l'opération.

Réduire au minimum les dépenses de fonctionnement

Cette opération est sans doute la plus importante menée par ce village depuis bien longtemps. Mais, c'est une préoccupation du maire, il ne s'agit pas de négliger les autres travaux nécessaires pour tous : réfection des routes, installation du tout-à-l'égout...

En tout cas, pour réussir le montage financier, la commune a réduit au minimum ses dépenses de fonctionnement depuis 1977. Et comme il fallait économiser au mieux, M. BIESSE a établi tous les dossiers de procédure judiciaire, de demandes de subventions... De plus il a préparé soigneusement (photos à l'appui) un dossier pour participer au Concours de la Ligue Urbaine et Rurale pour l'Aménagement du cadre de la Vie Française*. Presque tout le village a d'ailleurs mis la main à la pâte : dixopérations ont été menées avec les membres du Conseil municipal et des habitants pour dégager les gravats du bâtiment. Ceci a valu une économie de 80 000 F à la commune !

La question de l'assurance

Outre les difficultés rencontrées avec l'architecte, M. BIESSE évoque la question de l'assurance, problème auquel se heurtent les petites communes rurales qui se trouvent dans le même cas. «Nous avons dû prendre l'assurance dite «dommages-ouvrages»,

Fort heureusement, une subvention supplémentaire a été obtenue par Montalet : 90 000 ont été versés par le Comité départemental d'incitation à la création artistique.

Un luxe : la roue à eau

Les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés, mais le gros-œuvre est achevé. La toiture a été refaite, en tuiles plates du pays, les murs intérieurs sont plâtrés, la belle bâtisse avance un air tranquille avec ses pierres quasi blanches et ses fenêtres capricieuses. Au rez-de-chaussée, en entrant, le secrétariat et le bureau du maire accueilleront les visiteurs. Une salle de réunion et une pièce pour les archives compléteront le bas de la nouvelle mairie.

A l'étage, une grande salle communale servira de lieu de réceptions et risque de connaître un franc succès auprès des habitants des villages voisins qui souhaiteront la louer !

Enfin, et bien que n'étant pas compris dans le marché, le Conseil municipal a décidé de remettre en service la roue à eau qui autrefois alimentait en électricité la commune. Un souci d'esthétique qui est presque un luxe pour Montalet. «Ce sera très joli», dit M. BIESSE avec un sourire. Une petite cascade sur le côté de la bâtisse, quel plaisir !»

Le Bernon — c'est le nom du bief qui fera tourner la roue — enchantera bientôt à nouveau le promeneur qui trouvera que décidément Montalet-le-Bois n'a pas que son nom pour faire rêver...
M-P.S.

Ligue Urbaine et Rurale pour l'Aménagement du cadre de la Vie Française.

Association présidée par M. Xavier de CHRISTEN.

Chargé du concours : M. l'Amiral MATERRE.

8, rue de Montyon, 75008 Paris (tout près des Folies Bergères, haut-lieu de divertissement au nom champêtre...) - Tél. : 16 (1)

Chaque année, la Ligue organise ce concours qui concerne les villes de moins de 2 000 habitants. Son premier prix (40 000 F) récompense les maires ayant éliminé une construction inesthétique et l'ayant remplacée par une belle chose.

